

Elektrokatalyse

Zitierweise: *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 15298–15312

Internationale Ausgabe: doi.org/10.1002/anie.202007672

Deutsche Ausgabe: doi.org/10.1002/ange.202007672

Elektrokatalyse als Nexus für nachhaltige erneuerbare Energien – der gordische Knoten aus Aktivität, Stabilität und Selektivität

Justus Masa, Corina Andronescu* und Wolfgang Schuhmann****Stichwörter:**

Aktivität · Elektrokatalyse ·

Nanoelektrochemie ·

Selektivität · Stabilität

Die Nutzung erneuerbarer Energie mittels elektrochemischer Techniken durch Konversion von H_2O , CO_2 und N_2 in chemische Energieträger und Rohstoffe, ist die Basis zur Sicherung einer zukünftigen nachhaltigen „grünen“ Energieversorgung. Es werden einige Schwächen und Inkohärenzen in der Praxis der Bestimmung der elektrokatalytischen Leistung diskutiert, die ein rationales Bottom-up-Katalysatordesign verhindert. Große Diskrepanzen in den Materialeigenschaften sowie hinsichtlich der elektrokatalytischen Aktivität und Stabilität werden offensichtlich, wenn Materialien unter den Bedingungen ihres geplanten Einsatzes im Gegensatz zu den üblichen Laborbedingungen getestet werden. Es wird für einheitliche Aktivitäts-Stabilitäts-Korrelationen bei anwendungsrelevanten Bedingungen plädiert, und es wird die Notwendigkeit zur eindeutigen Darstellung der elektrokatalytischen Leistung durch Kontextualisierung in Bezug auf die funktionelle Untersuchung oder den Fortschritt in Richtung Anwendung betont.

1. Einleitung

An einer einfachen elektrochemischen Grenzfläche, einem winzigen Volumen an der Grenzfläche einer Elektrode und eines Elektrolyten, laufen komplexe chemische Phänomene ab, darunter Adsorptions- und Desorptionsprozesse, Elektronen- und Ladungstransferreaktionen, Solvatisierung und Desolvatisierung sowie elektrostatische Wechselwirkungen, die u. a. genutzt werden können, um unbegrenzte Energie bereit zu stellen. Design und Optimierung von Reaktionen an Elektroden/Elektrolyt-Grenzflächen bilden die Grundlage der heutigen vielseitigen Energiespeicherung, zu der Batterien und elektrochemische Superkondensatoren,^[1] Brennstoffzellen^[2] sowie viele wichtige elektrochemische Synthesen gehören. Die Reaktionen an dieser Grenzfläche sind empfindlich hinsichtlich der elektronischen und geometrischen Oberflächeneigenschaften der Elektrode, den Elektrolyteigenschaften (einschließlich pH-Wert, Konzentration, Ionenstärke und Art der Anionen und Kationen) und der elektrischen Feldstärke, um nur einige zu nennen.^[3,4]

Eine ideal gestaltete elektrochemische Grenzfläche, was das Ziel der Elektrokatalyse ist, würde es ermöglichen, die aus erneuerbaren Quellen gewonnene Überschussenergie zu nutzen, um die uns täglich zur Verfügung stehenden Moleküle H_2O , N_2 und CO_2 in unbegrenzte Energieträger für Energieanwendungen umzuwandeln, von leichten tragbaren Systemen und Elektromobilität bis hin zu Energien in lokalen Netzwerken sowie dem gesamten Netzverbund^[4–6] sowie Industriechemikalien.^[5,7] So bieten beispielsweise die reversible Umwandlung von H_2O in H_2 in einem Elektrolyseur und die Rekombination von H_2 und O_2 in einer Brennstoffzelle zur Reformierung von H_2O und zur Freisetzung von nutzbarer Energie die Aussicht auf eine nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit von Energie und sind die Grundlage der Wasserstoffwirtschaft.^[8] Die selektive elektrochemische Umwandlung von CO_2 in eine Vielzahl nützlicher Brennstoffe und Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffe (z. B. Methan

oder Ethylen), Alkohole (z. B. Methanol, Ethanol und Propanol) und andere Verbindungen wie Ameisensäure usw.,^[9] würde unsere Netto- CO_2 -Emissionen erheblich verringern, während die elektrochemische N_2 -Reduktion zur Bildung von NH_3 einen „grünen“, kohlenstoffneutralen Zugang zur Ammoniakproduktion bieten würde.^[10,11]

Aus thermodynamischer Sicht ist die elektrochemische Zwischenumwandlung von H_2O in H_2 und O_2 , CO_2 und H_2O in $CH(O)$ -Verbindungen und N_2 und H_2O in NH_3 möglich, jedoch sind die Umsatzgeschwindigkeiten oft enttäuschend niedrig. Um sinnvolle Umwandlungsgeschwindigkeiten zu erreichen, müssen die heutigen Elektrolyseure mit weit höheren Überspannungen betrieben werden als von der Thermodynamik vorhergesagt,

was die Prozesse extrem energieintensiv macht. Wo mehrere Produkte gebildet werden können, wie im Falle der elektrochemischen CO_2 -Reduktion, bleibt zudem die selektive Bildung von gewünschten Produkten eine anspruchsvolle Aufgabe. Auch die Materialstabilität ist eine große Herausforderung, wenn Katalysatoren allein oder als Teil von Systemkomponenten nicht in der Lage sind, zufriedenstellende Leistungsniveaus für eine angemessene Zeit aufrecht zu erhalten. Kurz gesagt sind die drei Hauptherausforderungen, die die gegenwärtige elektrochemische Umwandlung von N_2 , H_2O und CO_2 in wertvolle Energieträger und chemische Ausgangsstoffe ausmachen, unzureichende Aktivität, schlechte Produktselektivität und mangelnde Stabilität.

Der Schwerpunkt der Forschung auf dem Gebiet der Elektrokatalyse in den letzten beiden Jahrzehnten lag auf der Entdeckung neuer Elektrokatalysatoren oder der Verbesse-

[*] Dr. J. Masa

Max Planck Institut für Chemische Energiekonversion
Stiftstraße 34–36; 45470 Mülheim an der Ruhr (Deutschland)
E-Mail: justus.masa@cec.mpg.de

Prof. Dr. C. Andronescu

Fakultät für Chemie; Technische Chemie III, Universität Duisburg-Essen

Carl-Benz-Straße 201, ZBT 241, 47057 Duisburg (Deutschland)

E-Mail: corina.andronescu@uni-due.de

Prof. W. Schuhmann

Analytische Chemie – Zentrum für Elektrochemie (CES), Fakultät für Chemie und Biochemie, Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstraße 150, 44780 Bochum (Deutschland)

E-Mail: wolfgang.schuhmann@rub.de

 Die Identifikationsnummern (ORCID) der Autoren sind unter: <https://doi.org/10.1002/ange.202007672> zu finden.

 © 2020 Die Autoren. Veröffentlicht von Wiley-VCH GmbH. Dieser Open Access Beitrag steht unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution License, die jede Nutzung des Beitrages in allen Medien gestattet, sofern der ursprüngliche Beitrag ordnungsgemäß zitiert wird.

rung der Eigenschaften bereits bekannter Elektrokatalysatoren, um eine verbesserte Leistung zu erzielen, wobei die Aktivität stets der vorherrschende Parameter war, während Stabilität und Selektivität zu Parametern von untergeordneter Bedeutung degradiert wurden. Angesichts der sehr hohen Publikationsrate ist es eine gewaltige Aufgabe, mit allen wichtigen Entwicklungen in der Elektrokatalyse von heute Schritt zu halten. Darüber hinaus wird diese Aufgabe durch Unterschiede in den experimentellen Methoden, Bedingungen und Verfahren sowie in den Datenerfassungsmetriken noch komplizierter. Die Suche nach ein paar mV weniger Überpotential führte zu einem Goldmedaillenrennen, oft ohne die komplexen Auswirkungen einer Vielzahl von Parametern zu berücksichtigen, zu denen u. a. die Skalierung des Potentials auf die Skala der reversiblen Wasserstoffelektroden gehört, wobei oft fälschlicherweise angenommen wird, dass der pH-Wert einer 1M KOH-Lösung 14 beträgt und so die Aktivitätskoeffizienten vernachlässigt werden, oder der Vergleich von Elektroden mit großer Oberfläche bei gleichem Gesamtstrom durch Normierung auf die Grundfläche der Elektrode erfolgt. Zu diesem Zweck wurden experimentelle Richtlinien und Benchmarks für die Darstellung der Aktivität und Stabilität der Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR),^[12,13] der Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER),^[14,15] der Wasserstoffentwicklungsreaktion (HER)^[16] und der Stickstoffreduktionsreaktion (NRR)^[10] vorgeschlagen, um den Vergleich der Ergebnisse aus verschiedenen Laboratorien zu erleichtern. Wissenschaftliche Untersuchungen zur reinen Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung können jedoch keine gemeinsamen Maßstäbe haben. Zum Beispiel ist eine Stromdichte von 10 mA cm⁻², die erstmals 1984 von Weber und Dignam als OER-Benchmark für die direkte Umwandlung von Sonnenenergie in H₂ in einer photoelektrochemischen Zelle (PEC) vorgeschlagen wurde^[17] und später von Gorlin und Jaramillo^[18] sowie McCrory et al. beworben wurde,^[14] obwohl äußerst wertvoll für laborübergreifende Vergleiche, offensichtlich unbedeutend für die konventionelle Wasserelektrolyse, bei der viel höhere Ströme – $\geq 400 \text{ mA cm}^{-2}$ für alkalische Elektrolyseure und $\geq 2 \text{ A cm}^{-2}$ für Protonenaustauschmembran (PEM)-Elektrolyseure – gefordert werden. Aus ähnlichen Gründen ist der weit verbreitete Stabilitätsmaßstab von 10 mA cm⁻² für 2 h bei Raumtemperatur keine relevante Metrik für praktische Anwendungen, die unter Verwendung von hochkonzentrierten Elektrolyten mehrere tausend Stunden lang betrieben werden sollen. Unsere Begründung für die Hervorhebung dieser großen Gegensätze ist die Forderung nach einer Änderung der Perspektive und des wissenschaftlichen Ansatzes, um die Kluft zwischen wichtigen Durchbrüchen in der Materialforschung und ihrer voraussichtlichen industriellen Anwendung zu verringern. Wenn wir weiterhin Tausende und Abertausende von Katalysatoren mithilfe dieser falsch verstandenen Benchmarks untersuchen und vergleichen, werden wir dem Ziel nicht näher kommen.

In diesem Kurzaufsatz untermauern wir anhand experimenteller Belege die Tatsache, dass für die anwendungsorientierte Forschung die Stabilität nicht immer als ein Parameter von sekundärer Bedeutung betrachtet werden sollte, der nach der Identifizierung aktiver Materialien optimiert

Justus Masa ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am MPI für chemische Energiekonversion in der Fachgruppe Elektrochemie. Er erhielt 2003 seinen B.Sc. in industrieller Chemie und 2008 seinen M.Sc. in Chemie, beide von der Makerere University (Kampala, Uganda). 2012 promovierte er in Chemie bei Prof. W. Schuhmann an der Ruhr-Universität Bochum. 2013 war er Gaststipendiat an der University of Oxford (Großbritannien). 2015–2019 war er Gruppenleiter für Elektrokatalyse und Energieumwandlung am Lehrstuhl für Analytische Chemie und am Zentrum für Elektrochemie (CES) der Ruhr-Universität Bochum.

Corina Andronesu erhielt ihren B.Sc. und M.Sc. 2009 bzw. 2011 von der Polytechnischen Universität Bukarest (Rumänien), wo sie 2014 auch promoviert wurde (Dissertation bei Prof. H. Iovu). Ab 2016 arbeitete sie in der Gruppe von Prof. W. Schuhmann (Ruhr-Universität Bochum) zunächst als Postdoktorandin und später als Gruppenleiterin. Im Dezember 2018 wurde sie als Juniorprofessorin an die Universität Duisburg-Essen berufen, wo sie derzeit die Gruppe für Elektrochemische Katalyse an der Fakultät für Chemie leitet.

Wolfgang Schuhmann studierte Chemie an der Universität Karlsruhe und promovierte 1986 bei F. Korte an der Technischen Universität München. Nach seiner Habilitation um Umfeld von Prof. H.-L. Schmidt an der Technischen Universität München im Jahr 1993 wurde er 1996 zum Professor für Analytische Chemie an die Ruhr-Universität Bochum berufen. Seine Forschungsinteressen decken ein breites Spektrum verschiedener Bereiche der Elektrochemie ab.

werden muss, sondern dass die Stabilität als inhärenter Bestandteil des Katalysatordesigns neu betrachtet werden sollte. Für grundlegende Untersuchungen, die darauf abzielen, die Zusammensetzung und Eigenschaften der aktivsten Zentren für spezifische Reaktionen zu entdecken, heben wir Methoden und Techniken hervor, die hauptsächlich auf der Nanoelektrochemie basieren, um die intrinsischen kinetischen Parameter genau zu bestimmen. Weiterhin schlagen wir einfache Experimente zur schnellen Beurteilung der (elektro)chemischen Stabilität vor. Einige Strategien zur Anpassung der Reaktionsselektivität werden im Zusammenhang mit neu entstehenden Katalysatordesignkonzepten diskutiert, wie Hochentropielegierungen (HEA), Nanozyme und Elektrokatalyse in mikro- und nanobegrenzten Volumina.

2. Aktivität, Stabilität und Selektivität

Die große Zahl von Publikationen, in denen eine hohe Aktivität, Stabilität und Selektivität von Elektrokatalysatoren für wichtige Energieumwandlungsreaktionen behauptet

wird, wobei aber nur wenige Belege für die Umsetzung solcher Entdeckungen in praktischen Nutzen präsentiert werden, lässt auf fehlende Bindeglieder in aktuellen Forschungsansätzen und die fehlende technische Relevanz allgemein bekannter experimenteller Daten schließen. Die Elektrokatalyse umfasst das Design von Katalysatoren, der Elektrode-Elektrolyt-Grenzfläche und der Reaktionsbedingungen, um den höchsten faradayschen Umsatz bei minimalem Überpotential zu ermöglichen.

2.1. Fehlende Bindeglieder zu beschleunigten technischen Anwendungen

Wir haben fünf Faktoren identifiziert, die unserer Meinung nach – unter Ausschluss der üblichen experimentellen Fehler und der Unterschiede bei der Datenbehandlung, wie der Korrektur des ohmschen Spannungsabfalls und der kapazitiven Ladeströme – die entscheidenden fehlenden Bindeglieder zwischen dem Design grundlegender Materialien und ihrer Implementierung sind und die so dazu beitragen können, das „Tal des Todes“ zu durchqueren, ein weitgehend unerforschtes Gebiet zwischen der grundlegenden Elektrokatalyse und technischen Anwendungen.

1) *Leistung und Materialeigenschaften unterscheiden sich unter anwendungsrelevanten Bedingungen von denen unter Laborbedingungen*

Auf der grundlegenden Ebene investieren Forscher großen Aufwand in die Materialsynthese, die eingehende physikochemische Charakterisierung der synthetisierten Materialien (bei denen es sich in den meisten Fällen um Präkatalysatoren handelt, die unter Betriebsbedingungen in das aktive Material übergehen) und die elektrochemische Evaluierung unter Laborbedingungen. Die Bewertung der elektrokatalytischen Leistung und der Materialeigenschaften unter Laborbedingungen basiert auf der Annahme, dass unter anwendungsrelevanten Bedingungen ein ähnliches Verhalten ohne drastische Abweichungen zu erwarten ist. Wie in Abschnitt 2.3.2 gezeigt wird, belegen die experimentellen Daten, dass – obwohl dies für einige Reaktionen und Materialien zutrifft – zwischen Labortests bei Raumtemperatur in niedrigkonzentrierten Elektrolyten und hohen Temperaturen in hochkonzentrierten Elektrolyten große Unterschiede sowohl hinsichtlich der Materialeigenschaften als auch hinsichtlich der elektrokatalytischen Leistung beobachtet werden. Gegenwärtig wird die elektrokatalytische Leistung nicht nur unter nichtrepräsentativen Bedingungen evaluiert, sondern die katalytische Aktivität wird auch überpriorisiert. Dies gilt umso mehr, als die gemessene Aktivität eine Systemantwort einer komplexen mit dem Katalysator modifizierten Elektrode ist und in den meisten Fällen nicht die intrinsische katalytische Aktivität des Materials selbst widerspiegelt. Ein Material mit moderater Aktivität unter Laborbedingungen kann unter anwendungsrelevanten Bedingungen inhärent stabiler sein und so sogar längerfristig eine höhere Aktivität aufweisen als ein Material, das zwar unter Laborbedingungen eine höhere Aktivität aufweist, aber unter anwendungsrelevanten Bedingungen weniger stabil ist, was zu einem schnellen Aktivitätsabfall und damit längerfristig zu einer geringe-

ren Aktivität führt. Zukünftige Forschung muss daher Aktivität und Stabilität gemeinsam unter anwendungsrelevanten Bedingungen bewerten und Aktivitäts-Stabilitäts-Beziehungen herstellen, um das Design verbesserter Katalysatoren zu ermöglichen.

2) *Nichtrepräsentative Benchmarks und ungeeignete experimentelle Bedingungen*

Für Wasserstoff-Brennstoffzellen-Reaktionen wurden die Benchmarks für die spezifische Aktivität von HER und ORR im Labormaßstab basierend auf der Normierung des Stroms bei einem definierten Elektroden(über)potential mit der elektrochemisch aktiven Oberfläche des Katalysators (EC-SA), der Katalysatormasse (Massenaktivität) oder dem Katalysatorvolumen für den Fall von Nichtedelmetallkatalysatoren (volumetrische Aktivität) validiert, um unter industriellen Bedingungen zufriedenstellend reproduzierbar zu sein.^[12] Darüber hinaus gibt es klare experimentelle Vorschriften und Leistungsziele, z.B. die periodisch vom US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) veröffentlichten Anforderungen, die Katalysatoren erfüllen müssen, um für technische Anwendungen zugelassen zu werden.

Andererseits gibt es keine klar definierten Labor-Benchmarks für die HER und OER, die auf den industriellen Maßstab übertragbar sind. Die HER ist extrem schnell bei vernachlässigbarer Überspannung, sodass es schwierig ist, kinetische Ströme ohne Einfluss des Massentransports zu extrahieren. Daher müssen Aktivitäts-Benchmarks für die Wasserspaltung hinsichtlich der OER evaluiert werden, da die OER mindestens drei Größenordnungen langsamer als die HER ist. Zu den Nachteilen der Verwendung des üblicherweise angenommenen (Über-)Potentials bei einer geometrischen Stromdichte von 10 mA cm^{-2} als Aktivitätsmetrik für OER und HER gehören:

- 1) Der Benchmark wurde ursprünglich für die OER einer Photoanode bei der direkten photoelektrochemischen Wasserspaltung ohne Anwendung einer Biasspannung vorgeschlagen,^[17] was für die konventionelle elektrochemische Wasserspaltung eine sicherlich sehr niedrige Stromdichte ist.
- 2) Da 10 mA cm^{-2} kein kinetischer Strom und somit kein intrinsischer kinetischer Parameter ist, ist der Wert anfällig für die Beeinflussung durch viele extrinsische Faktoren, einschließlich der Eigenschaften und des Rauheitsfaktors der Elektrode, der Ladeströme und der Massentransportbedingungen.
- 3) Aufgrund der Faktoren (1) und (2) ist die Bezugsgröße nicht repräsentativ für technische Anwendungsbedingungen, bei denen die Elektrolytkonzentration, die Temperatur und der Massentransport viel höher sind.

Da Massentransport und Eigenschaften der elektrochemischen Doppelschicht (EDL) bei hohen Stromdichten, hoher Elektrolytkonzentration und Temperatur erwartungsgemäß erheblich voneinander abweichen, ist das fehlende Glied ein Leistungsmaßstab im Labor, der die Leistung unter anwendungsrelevanten Bedingungen zuverlässig abbildet.

3) *Ungeeignete Charakterisierungsmethoden*

Die Dünnschichtvoltammetrie mit rotierenden Scheibenelektroden (RDE-Voltammetrie) – die Methode der Wahl zur Bewertung der elektrokatalytischen Leistung – ist aus

vielen Gründen ungeeignet, um die Kinetik von Gasentwicklungsreaktionen zu untersuchen (z. B. HER und OER). Die RDE soll den Massentransport erhöhen, sodass kinetische Phänomene, in diesem Fall faradaysche Reaktionen, ohne Massentransportbehinderungen genau untersucht werden können. Für die HOR und ORR (gasverbrauchende Reaktionen) mit wohldefinierten stationären massentransportbegrenzten Strömen (i_L) kann der kinetische Strom bei einem definierten Potential (i_k) frei von Massentransportlimitierung entweder aus der Koutecky-Levich-Gleichung [Gl. (1)] berechnet oder aus einem Diagramm des Kehrwerts des Gesamtstroms (i) gegen den Kehrwert der Quadratwurzel der Drehzahl bestimmt werden.

$$i_k = \frac{i \times i_L}{i_L - i} \quad (1)$$

Die Einführung der RDE-Voltammetrie zur Bestimmung der Aktivität von Gasentwicklungsreaktionen ist eine Frage der Bequemlichkeit, da ihr Zweck auf die Verbesserung der Gasblasenentfernung beschränkt ist, um ein Blockieren der Elektroden zu verhindern. Daher kann die RDE bei diesen Reaktionen ihren herkömmlichen Zweck der Bestimmung kinetischer Parameter nicht erfüllen, da die massentransportfreien kinetischen Ströme und damit u. a. die Umsatzfrequenz (TOF), die spezifische Aktivität und die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante nicht genau bestimmt werden können.

4) Unzureichendes Wissen über wirklich aktive Zentren und ihre dynamische Stabilität

Fortschritte bei Messgeräten und Messtechniken für die Ex-situ- und In-situ-Materialcharakterisierung sowie Operando-Spektroskopien ermöglichen den Zugang zu Erkenntnissen über das transiente und stationäre Verhalten von Materialien unter elektrochemischen Reaktionsbedingungen auf atomarer und molekularer Ebene. Der Beitrag von extrinsischen Faktoren, insbesondere der Lösungsmittelmoleküle (Wasser) und der Elektrolytionen (Kationen und Anionen), zu den kovalenten und nichtkovalenten Wechselwirkungen in der elektrochemischen Doppelschicht und die letztendliche Auswirkung auf Leistung und Stabilität beginnen jedoch erst jetzt Aufmerksamkeit zu erregen. Neben den gut bekannten Elektrode-Adsorbat-Bindungen spielen schwächere Wechselwirkungen von Grenzflächenionen und Lösungsmittelmolekülen mit aktiven Zentren und Reaktionsintermediaten eine nicht zu vernachlässigende Rolle für die Mechanismen und Kinetik elektrokatalytischer Reaktionen sowie die Stabilität der aktiven Zentren.^[3,4]

5) Herausforderungen bei der Messwertnormierung

Bei der Bestimmung der spezifischen Aktivität von Nanopartikelensembles muss die tatsächliche Oberfläche des an der Reaktion beteiligten Katalysators, die elektrochemisch aktive Oberfläche (ECSA), bekannt sein. Die drei Methoden, die am häufigsten zur Abschätzung der ECSA von Katalysatoren verwendet werden, basieren auf dem Porenvolumen (BET), der Doppelschichtkapazität und der faradayschen Ladung während der Adsorption oder Desorption bestimmter Spezies.^[19] Leider ist keine dieser Methoden auf alle Katalysatortypen anwendbar, und jede hat ihre eigenen inhärenten Nachteile.

Elektrokatalytische Ströme werden häufiger auf die geometrische Fläche der Elektrode normiert. Die Oberfläche von Katalysatoren kann jedoch je nach ihren morphologischen Eigenschaften, dem Grad der Defekte und der Porosität um bis zu 2–3 Größenordnungen differieren, sodass große Unterschiede zwischen der ECSA eines Katalysatorfilms und seiner geometrischen Fläche bestehen können. Darüber hinaus werden Variationen in der Katalysatorbeladung und Filmqualität sowie die Verwendung von 3D- statt 2D-Elektroden als Träger den Rauigkeitsfaktor eines Katalysatorfilms erheblich beeinflussen. Katalytische Trends sind daher anfällig für Fehlinterpretationen, wenn zum Vergleich von Katalysatoren, deren Oberfläche stark variiert, geometrisch flächennormierte Ströme verwendet werden. Als minimale Voraussetzung schlagen wir daher vor, die Voltammogramme mit drei y-Achsen zu zeigen, in denen die drei folgenden Parameter verglichen werden:

- 1) die in Bezug auf die Grundfläche der Elektrode normierte Stromdichte
- 2) der gemessene Strom
- 3) die Stromdichte, gemessen gegen die aus einem nicht faradayschen Bereich der Voltammogramme bei unterschiedlichen Spannungs-Vorschubgeschwindigkeiten abgeleitete Doppelschichtladekapazität.

2.2. Elektrokatalytische Aktivität

Im Mittelpunkt steht die Suche nach dem idealen oder aktivsten Katalysator, der eine elektrokatalytische Umsetzung beim thermodynamischem Gleichgewichtspotential oder mit minimalem Reaktionsüberpotential erreichen kann. Angesichts der komplexen und dynamischen Natur der elektrochemischen Grenzfläche ist die Identifizierung des am stärksten aktiven Katalysators jedoch nur ein Teil des Problems. Bei der Betrachtung der intrinsischen Aktivität von Elektrokatalysatoren ist die wichtigste Kenngröße die Umsatzfrequenz (TOF), d. h. die Anzahl der Mol eines bestimmten Produkts, die pro Sekunde pro aktives Zentrum erzeugt werden: $\text{TOF} = i_\eta / znF$, wobei i_η der faradaysche Strom bei einem bestimmten Überpotential (η), z die Anzahl der bei der Umwandlung übertragenen Elektronen und n die Anzahl der Mol aktiver Zentren ist. Für einige Reaktionen, z. B. gasverbrauchende Reaktionen, kann es geeigneter sein, die TOF des Katalysators in Bezug auf die Umwandlungsgeschwindigkeit eines bestimmten Reaktanten auszudrücken. Der andere grundlegende kinetische Parameter in der Elektrokatalyse ist die Austauschstromdichte i_0 , die jedoch in der Praxis nicht für alle elektrochemischen Reaktionen mit Ausnahme der HER- und der HOR zuverlässig bestimmt werden kann. Da eine genaue Bestimmung der TOF nicht nur die explizite Kenntnis der Zusammensetzung der aktiven Zentren, sondern auch die der tatsächlichen Anzahl an der Reaktion beteiligter aktiver Zentren erfordert, ermöglicht ein Vergleich von Elektrokatalysatoren hinsichtlich ihrer TOF für eine bestimmte Reaktion die Identifizierung der Grundeinheiten, aus denen sich in einem Bottom-up-Designansatz die inhärent aktivsten Materialien ableiten lassen.

Ein leicht zugänglicher kinetischer Parameter für elektrokatalytische Reaktionen ist die spezifische Aktivität – d. h. der kinetische Strom (i_k), der bei einem definierten Potential aufgezeichnet wird, das in Bezug auf die Oberfläche der Elektrode normiert ist – oder die Massenaktivität, wenn sie auf die Katalysatormasse normiert ist. Wie in Abschnitt 2.1 besprochen, kann die Bestimmung von i_k frei von Massentransport und Ladeströmen mit der RDE für gasverbrauchende Elektroden recht zuverlässig erreicht werden, ist jedoch anspruchsvoll für gasentwickelnde Elektroden.

2.2.1. Was wäre ein idealer Elektrokatalysator?

Für eine gegebene Halbzellenreaktion wäre der ideale Elektrokatalysator ein Material, das sich durch eine hohe Standardgeschwindigkeitskonstante (k^0), eine hohe TOF oder eine hohe Austauschstromdichte (i_0) beim Gleichgewichtspotential auszeichnet. Die HER und die HOR an Pt stellen einen typischen Fall eines Materials dar, das einem idealen Elektrokatalysator nahe kommt. Bei beiden Reaktionen steigt der Strom gemäß der Butler-Volmer-Gleichung [Gl. (2)] exponentiell an, wenn das Elektrodenpotential ausgehend von 0.0 V (gegen RHE), dem Gleichgewichtspotential der Wasserstoffelektrode, entweder leicht abnimmt oder ansteigt.

$$i_k = i_0 \left(e^{\frac{\alpha_c n F}{RT} \eta} - e^{-\frac{\alpha_a n F}{RT} \eta} \right) \quad (2)$$

Hierbei sind i_k der kinetische Strom, i_0 die Austauschstromdichte, α_c und α_a die anodischen und kathodischen Transferkoeffizienten der kathodischen bzw. anodischen Teilreaktionen, F die Faraday-Konstante, n die Anzahl der an der Reaktion beteiligten Elektronen, η die Überspannung, R die Gaskonstante und T die Temperatur. Die nahezu ideale Reversibilität des $2\text{H}^+/\text{H}_2$ -Redoxaustauschs an Pt stellt die idealen Eigenschaften eines wünschenswerten Katalysators für eine gegebene elektrochemische Reaktion dar. Allerdings beinhalten sowohl HER als auch HOR den Transfer von nur zwei Elektronen und haben nur ein intermediär gebildetes Zwischenprodukt (adsorbierte Wasserstoffatome). Die Geschwindigkeit von Elektrodenreaktionen nimmt im Allgemeinen mit der Anzahl der beteiligten Zwischenprodukte und Elektronenübertragungsschritte ab. Ein notwendiges Charakteristikum aller Reaktionen, welche die Bildung von Zwischenspezies umfassen, ist der Bruch von Bindungen in dem/den Reaktanten und die anschließende Bildung neuer Bindungen in dem/den Produkt(en). Bei diesen Reaktionen werden die Reaktanten, Zwischenprodukte und Produkte zu irgendeinem Zeitpunkt an der Elektrodenoberfläche physikalisch gebunden. Die Kinetik solcher Reaktionen sowie deren Mechanismen und Selektivität hängen gemäß des Sabatier-Prinzips von den Eigenschaften der Elektrode und den Bindungskräften der Reaktanten, Zwischenprodukte und Produkte ab. Dieses Prinzip postuliert, dass eine optimale Katalyse dann stattfindet, wenn die Bindungsstärke der Reaktanten, Zwischenprodukte und Produkte auf der katalytischen Oberfläche weder zu stark noch zu schwach ist.

Im Modell der HER- und HOR-Reaktionen [Gl. (3)] wird das Elektrodenpotential (E) zu jedem Zeitpunkt durch die Grenzflächenkonzentration der $2\text{H}^+/\text{H}_2$ -Redoxspezies nach der Nernst-Gleichung [Gl. (4)] definiert, wobei E^0 das Standardgleichgewichtspotential (0.0 V gegen RHE), n die Anzahl der übertragenen Elektronen und p_{H_2} der Partialdruck von H_2 ist. Auf einer Pt-Oberfläche verläuft die Interkonversion zwischen den 2H^+ und H_2 in Reaktion (3) über schwach chemisorbierte H-Atome (H_{ads}) als Zwischenspezies, mit $\Delta G_{\text{H}} \approx 0 \text{ eV}$,^[21] wobei ΔG_{H} die Gibbs-Energie der Adsorption von Wasserstoff ist.

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{(a_{\text{H}^+})^2}{p_{\text{H}_2}} \quad (4)$$

Für die HER definierte Koper das minimale thermodynamische Überpotential (η_T) als die Differenz zwischen dem Standardgleichgewichtspotential der thermodynamisch ungünstigsten Reaktion und dem Standardgleichgewichtspotential der Gesamtreaktion.^[22] Wenn die Reduktion von Protonen zu H_{ads} , also $\text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{H}_{\text{ads}}$, der ungünstigste Schritt ist, dann wäre das minimale Überpotential der HER definiert als [Gl. (5)].

$$\eta_T = E^0_{\text{H}_{\text{ads}}/\text{H}_2} - E^0_{\text{H}^+/\text{H}_2} \quad (5)$$

Für HER und HOR hat jeder Katalysator mit $\Delta G^0(\text{H}_{\text{ads}}) \neq 0$ $\eta_T > 0$. Daher begünstigt die nahezu thermoneutrale Chemisorption von Wasserstoff an Pt ($\Delta G_{\text{H}_{\text{ads}}} \approx 0 \text{ eV}$) dessen leichte Interkonversion zwischen den H^+ - und H_2 -Spezies an der Grenzfläche und liegt für die hohe Austauschstromdichte von HER/HOR an Pt in der Größenordnung von 10^{-2} bis 10^2 A cm^{-2} ,^[23] die mindestens sechs Größenordnungen höher ist als die des $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ -Paares am gleichen Metall.

Wenn man diese Betrachtung auf komplexere Reaktionen ausdehnt, die den Transfer von mehr als zwei Elektronen und mindestens zwei Reaktionszwischenprodukten beinhalten, wird erwartet, dass jedes Reaktionszwischenprodukt eine endliche Adsorptionsenergie ΔG aufweist, wobei sein Gleichgewichtspotential durch die Nernst-Gleichung definiert ist. Alle Zwischenprodukte mit $\Delta G \neq 0$ tragen zum Überpotential bei, wengleich erwartet wird, dass das Zwischenprodukt mit dem höchsten thermodynamischen Gleichgewichtspotential am meisten zu η_T beiträgt. Multi-Elektronentransferreaktionen mit mehr als einem Zwischenprodukt weisen infolge des thermodynamischen Spannungsverlusts (η_T), der zur Aktivierung energetischer Zwischenprodukte erforderlich ist, von Natur aus hohe Überpotentiale auf.^[22,24]

2.2.2. Bewertung der elektrokatalytischen Aktivität

Die meisten der in der Elektrokatalyse untersuchten Materialien liegen in Form von Pulvern vor, von denen einige komplexe Zusammensetzungen aufweisen. Der typische Ansatz zur Beurteilung der elektrokatalytischen Aktivität

solcher Katalysatormaterialien besteht darin, sie in einem geeigneten Lösungsmittel, das ein Ionomer enthält, zu dispergieren, und einen Teil der Suspension tropfenweise auf eine Elektrode zu geben, um einen Katalysatorfilm ähnlich dem in Abbildung 1 dargestellten zu bilden. Das Schema zeigt Katalysatorpartikel als singuläre Teilchen, als Mono- und Multischicht, die zusammen mit einem Ionomer als Bindemittel auf einer Elektrode adsorbiert sind, und eine Reaktion, die auf einer in einen Elektrolyten eingetauchten Elektrode stattfindet. Da elektrokatalytische Ströme typischerweise in Bezug auf die geometrische Fläche der Elektrode normiert sind, wäre die Bildung einer Monoschicht wünschenswert, bei der die vom Katalysator bedeckte Fläche mit jener der Elektrode identisch ist. Bei einer Elektrode, die mit katalytischen 2D-Filmen modifiziert ist, besteht ein elektrokatalytischer Zyklus aus dem Massentransport des Reaktanten und der assoziierten Ionen (Kationen und Anionen) vom Volumen des Elektrolyten zur Grenzfläche zwischen Elektrolyt und Katalysator, der Adsorption des Reaktanten an der Elektrodenoberfläche, dem Elektronentransfer zwischen dem Katalysator und dem Reaktanten und schließlich dem Elektronentransfer zwischen dem Katalysator und der Trägerelektrode. Der Elektronentransfer zwischen dem Katalysatorfilm und der Elektrode sollte schnell erfolgen, was ein Hauptkriterium für die Auswahl der Elektrode ist. Die meisten Filme werden jedoch als voneinander getrennte Multischichten mit Bereichen gebildet, die nicht mit dem Katalysator bedeckt sind. Diese Katalysatorpartikelfilme können eine beträchtliche Dicke haben und zusätzlich Bindemittel und/oder leitende Zusätze sowie Mikro- und Makroporen zur Vergrößerung der Oberfläche und zur Erleichterung des Massentransports enthalten. Dies hat Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit der Bestimmung der intrinsischen Aktivität der Katalysatorpartikel. Bei solchen Filmen kommen nicht alle aktiven Katalysatorpartikel mit dem Elektrolyten in Kontakt oder sind elektrisch verbunden, sodass sie nicht an der Reaktion teilnehmen können.

Das Ionomer, das nicht elektrisch leitend ist, kann auch einige der Katalysatorpartikel von der Teilnahme an der Reaktion isolieren. Beim Eintauchen der modifizierten Elektrode in den Elektrolyten können je nach den Eigen-

schaften des Elektrolyten und des Ionomers spontane Wechselwirkungen stattfinden und die Eigenschaften des Katalysators verändern. Im Falle von Nafion zum Beispiel werden die Sulfonatnanionen mit dem Elektrolyten wechselwirken, was jedoch nur selten berücksichtigt wird. Diese Faktoren, zusammen mit den komplexen Phänomenen, die durch das Anlegen eines elektrischen Feldes ausgelöst werden, werden die elektrokatalytischen Reaktionen stören. Noch komplexer ist dies bei protonengekoppelten Elektronentransferreaktionen, die lokale pH-Änderungen verursachen, die zu unterschiedlichen Potentialen und damit Kinetiken an verschiedenen aktiven Zentren innerhalb des Katalysatorfilms führen. Solche Wechselwirkungen machen es äußerst schwierig, genaue kinetische Daten über die intrinsische Aktivität der Katalysatorpartikel zuverlässig zu extrahieren. Der Einfluss komplexer Filmeigenschaften auf die Genauigkeit der Bestimmung der intrinsischen kinetischen Parameter (i_0 , k^0 und TOF) zeigt sich beispielsweise an den starken Unterschieden in den experimentellen i_0 -Werten für HER/HOR auf Pt, die mit RDE-Voltammetrie bestimmt werden, die normalerweise mindestens eine Größenordnung unter denen liegen, die mit Ultramicro(nano)-Elektroden und der elektrochemischen Rastermikroskopie (SECM) bestimmt werden.^[25] Die Kinetik von HER/HOR auf der RDE ist sehr schnell, während der Massentransport erheblich langsamer ist. Andererseits ist der Massentransport an Ultramicro- und Nanoelektroden deutlich schneller als bei der RDE,^[26] was eine genauere Bestimmung von massentransportfreien kinetischen Strömen ermöglicht, lokale pH-Änderungen sowie die Akkumulation von Reaktionsprodukten vermeidet und somit die Grundlage für genauere Werte von i_0 , k_0 und TOF bildet.

Angesichts der Komplikationen bei der Verwendung großer Partikelensembles und komplexer Filme zur Bestimmung fundamentaler elektrokatalytischer Parameter einzelner aktiver Zentren ist es notwendig, genauere und zuverlässigere alternative Messmethoden zu entwickeln. In Abschnitt 2.2.3 werden elektrochemische Techniken an einzelnen Katalysatorpartikeln (single-entity electrochemistry) sowie nanoelektrochemische Methoden für eine genauere

Abbildung 1. Schematische Darstellung eines einzelnen Katalysatornanopartikels, einer Monoschicht und eines Ensembles von Katalysatorpartikeln, die auf einer Elektrodenoberfläche z. B. durch Verwendung eines Bindemittels oder Ionomers immobilisiert sind, sowie einer Schicht von Katalysatorpartikeln in Gegenwart eines Elektrolyten während der elektrochemischen Umwandlung.

Bestimmung fundamentaler elektrokatalytischer Parameter anhand von Beispielen aus der neueren Literatur diskutiert.

2.2.3. Single-Entity- und Nanoelektrochemie

Das genaue Verständnis der Zusammensetzung, der Eigenschaften und der elektrokatalytischen Aktivität einzelner aktiver Zentren oder einzelner Entitäten wie Nanopartikel, Atome und Moleküle sowie deren dynamisches Verhalten unter Reaktionsbedingungen ist eines der grundlegenden Ziele der Elektrokatalyse. Die Nanoelektrochemie befasst sich mit der Untersuchung elektrochemischer Phänomene von und an nanoskaligen Netzwerken.^[27] Nanoelektrochemische Methoden ermöglichen die Isolierung und Untersuchung der elektrochemischen Eigenschaften einzelner Nanopartikel und haben damit Vorteile gegenüber Methoden, die aus der Untersuchung aggregierter Nanopartikelensembles Rückschlüsse auf das Verhalten von Nanopartikeln ziehen. Die Möglichkeit, Elektroden in Nanodimensionen mit präziser Kontrolle ihrer Durchmesser herzustellen^[28,29] und elektrochemische Untersuchungen an solchen Elektroden oder nach ihrer Modifikation mit einzelnen Nanopartikeln durchzuführen, erlaubt es, Phänomene auf der Nanoskala frei von Interferenzen zu beobachten, welche die Zuverlässigkeit der Daten von mit Katalysatorfilmen modifizierten Makroelektroden beeinträchtigen.^[28,30,31]

2.2.3.1. Nanopartikel an einer Nanoelektroden Spitze

Ein Alleinstellungsmerkmal elektrochemischer Messungen an Nanoelektroden ist der extrem schnelle Massentransport mit dem RDE-Äquivalent von ca. $25\,000\text{ Umin}^{-1}$ für ca. $5\ \mu\text{m}$ große Partikel, 10^6 Umin^{-1} für $1\ \mu\text{m}$ große Partikel und 10^8 Umin^{-1} für $50\ \text{nm}$ große Partikel.^[26] Dadurch können kinetische Phänomene zuverlässiger untersucht werden, ohne dass der Massentransport limitierend wird und lokale Konzentrations- und pH-Änderungen auftreten. Zum Beispiel ergab die Untersuchung der ORR an einzelnen Pt-Nanopartikeln unterschiedlicher Größe auf Kohlenstoffnanoelektroden einen partikelgrößenabhängigen ORR-Mechanismus, bei dem beobachtet wurde, dass die H_2O_2 -Bildung mit abnehmender Größe der Pt-Nanopartikel zunimmt, was im Widerspruch zu Untersuchungen von Pt-Nanopartikelensembles an Makroelektroden steht. Eine stärkere H_2O_2 -Bildung auf den kleineren Pt-Nanopartikeln wurde der schnelleren Diffusion von H_2O_2 aus den Nanopartikeln zugeschrieben, bevor es weiter zu H_2O reduziert werden kann.^[26]

In einer OER-Untersuchung an verschiedenen $\text{Ni}(\text{OH})_2$ -Partikeln im Größenbereich von 20 bis 500 nm, die elektrolitisch auf Kohlenstoffnanoelektroden abgeschieden wurden, wurde eine Abnahme der TOF mit Zunahme der $\text{Ni}(\text{OH})_2$ -Partikelgröße beobachtet. Die erhaltenen TOF-Werte waren um 1–3 Größenordnungen höher als bei Experimenten an Makroelektroden.^[30] Abgesehen vom schnelleren Massentransport machen drei zusätzliche Faktoren die TOF-Werte der OER auf solchen Nanopartikeln zuverlässiger als die aus Makroelektrodenmessungen berichteten. Zum einen ist der Beitrag von Verkohlungeffekten zum gemessenen Strom vernachlässigbar. Da zweitens kein Bindemittel oder leitende

Zusätze verwendet werden, wird erwartet, dass das gesamte Nanopartikel elektrisch gut kontaktiert ist. Schließlich wird angenommen, dass die tatsächliche Anzahl der aktiven Zentren, die zur Bestimmung der TOF verwendet werden, für ein solches, einzelnes Nanopartikel genauer ist, da ihre Größe genauer bestimmt werden kann.

Metall-organische Gerüste (MOF) sind in der Elektrokatalyse von aktuellem Interesse. Aufgrund ihrer fehlenden elektrischen Leitfähigkeit sind MOF für sich genommen jedoch in der Regel nicht für die Elektrokatalyse geeignet. Bei der Pyrolyse zersetzen sich MOF unter Bildung von Metall- oder Metalloxid-Nanopartikeln, die teilweise in eine N-dotierte graphitische Kohlenstoffmatrix eingebettet sind.^[31] Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für ein MOF-Partikel, das an der Spitze einer Kohlenstoffnanoelektrode gewachsen ist. Das MOF-Nanopartikel (Abbildung 2b,c) wurde in einem speziell angefertigten Aufbau (Abbildung 2a) pyrolysiert, um ein Co-C-Kern-Schale-Nanopartikel zu bilden, das in eine CoN/C-Matrix eingebettet ist. Bei der Auswertung für die OER in 0.1M KOH wurden eine hohe Stromdichte von 230 mA cm^{-2} bei 1.77 V (gegen RHE) und eine bemerkenswert hohe TOF von 29.7 s^{-1} bei 540 mV Überspannung berichtet, was beides selten an Makroelektroden beobachtet wird. Die TEM-Analyse des Nanopartikels nach der Elektrokatalyse in Verbindung mit der EDX-Elementkartierung (Abbildung 2b–e) zeigte die Koaleszenz der Co-Zentren zu größeren Agglomeraten und ermöglichte so Einblicke in die dynamischen Veränderungen einzelner Nanopartikel während der OER, die aus Makroelektrodenmessungen nicht zugänglich sind.^[30]

Abbildung 2. a) Aufbau, der für die Pyrolyse der ZIF-67@f-CNE-Nanopartikel verwendet wird. b) TEM-Bild der ZIF-67@f-CNE-Nanopartikel und c) entsprechende EDX-Elementintensitäten. d) TEM-Bild der resultierenden CoN/C@CNE-Nanopartikel und e) entsprechende EDX-Elementintensitäten. f) Repräsentatives TEM-Bild eines Co-C-Kern-Schale-Nanopartikels, das in eine CoN/C-Matrix eingebettet ist. Wiedergabe aus Lit. [31] mit Genehmigung von Wiley-VCH.

2.2.3.2. Nanoimpact-Elektrochemie

Die Nanoimpact-Elektrochemie umfasst das Eintauchen einer stationären Elektrode unter Potentialkontrolle in eine Elektrolytlösung mit frei diffundierenden Nanopartikeln und die Untersuchung der elektrochemischen Phänomene, die während des stochastischen Aufpralls einzelner Nanopartikel auf die Elektrode auftreten. Die Nanoimpact-Elektrochemie

ermöglicht es, die Größe einzelner Nanopartikel, die auf eine Elektrode auftreffen, zu bestimmen, und kinetische Daten während eines katalytischen Ereignisses zu erhalten, was nicht nur die Messung der Abhängigkeit der elektrokatalytischen Aktivität von der Nanopartikelgröße stark vereinfacht, sondern auch genauere Daten liefert als Ensemblestudien. Die meisten früheren Studien zu elektrokatalytischen Ereignissen während des Auftreffens von Nanopartikeln auf Elektroden waren qualitativ oder auf die Bestimmung von Nanopartikelgrößen beschränkt,^[33,34] da eine genaue Extraktion kinetischer Daten komplexe dynamische Phänomene berücksichtigen muss, die vor, während und nach dem Aufprall auftreten und nicht trivial zu behandeln sind.^[35] In einer Studie zur Protonenreduktion an 10-nm-Goldnanopartikeln mittels Nanoimpact-Elektrochemie wurden fluktuierende Ströme aufgezeichnet, was auf die nanoskopische Bewegung der Nanopartikel während ihres Kontakts mit der Elektrode zurückgeführt wurde, möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Bindungen der Nanopartikel mit der Elektrode.^[36] Ein guter elektrischer Kontakt, der wiederum von der Verweilzeit des Nanopartikels abhängig ist, wurde als limitierender Faktor für die Bestimmung genauer kinetischer Daten identifiziert.^[34,37] Dennoch sind erste Versuche, diese Technik zur Bestimmung kinetischer Parameter einzusetzen, sehr vielversprechend. Eine kürzlich durchgeführte kinetische Studie der intrinsischen OER-Aktivität von 4 nm großen CoFe_2O_4 -Spinell-Nanopartikeln durch Nanoimpact-Elektrochemie ergab eine beispiellos hohe TOF von $2 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$.^[38]

Die Fähigkeit der Nanoimpact-Elektrochemie zur gleichzeitigen Bestimmung der Nanopartikelgröße und kinetischer Daten von Reaktionen, die durch einzelne Nanopartikel katalysiert werden, stellt ein einzigartiges Hilfsmittel zur Aufklärung der Abhängigkeit der elektrokatalytischen Leistung von der Größe, Morphologie und Struktur der Nanopartikel dar. Schlechter elektrischer Kontakt und Partikelagglomeration sind einige der Hauptnachteile, zusammen mit der begrenzten Bandbreite von Niedrigstpotentio- staten, die überwunden werden müssen, um diese Technik bei der Untersuchung der Elektrokatalyse an einzelnen Nanopartikeln vielseitiger zu machen.

2.2.3.3. Elektrochemische Raster-Zell-Mikroskopie (SECCM)

SECCM ist eine Rastersondentechnik mit integrierten Merkmalen einer elektrochemischen Tropfenzelle, bei der elektrochemische Messungen in einem Mikrotropfen eines Elektrolyten durchgeführt werden, der zwischen der Spitze einer Mikrokapillare und der zu untersuchenden Oberfläche gebildet wird.^[39] Eine außergewöhnliche Eigenschaft der SECCM ist die Fähigkeit, Oberflächenstruktur-Aktivitäts-Abhängigkeiten auf der Nanoskala zu untersuchen. Durch die Kombination der Leistungsfähigkeit der Nanoelektrochemie und der Rastermikroskopie ist SECCM gut geeignet für die direkte Visualisierung der ortsaufgelösten Reaktivität von Oberflächen aufgrund von Zusammensetzungsunterschieden und morphologischen Variationen einschließlich Korngrenzeffekten, Stufen, Terrassen und Kanten, die mit makroskopischen Techniken nicht beobachtet werden können.^[40,41] Zum Beispiel wurde durch SECCM gezeigt, dass die

Randbereiche von MoS_2 für die HER aktiver sind als die Basalebene.^[42] Mit SECCM haben Mariano et al. beobachtet, dass die Korngrenzen in Goldelektroden aktiver für die elektrochemische CO_2 -Reduktion zu CO sind als Kornoberflächen.^[43] Im Rastermodus kann SECCM verwendet werden, um das elektrochemische Verhalten einzelner Nanopartikel in einem Nanopartikelensemble abzubilden, wodurch weitere Einflussgrößen außer der Nanopartikelgröße wie Orientierung, freiliegende Facetten,^[41] Effekte von Nanopartikel-Agglomeration und Träger-Nanopartikel-Interaktionen aufgelöst werden können.^[44,45]

Die mit SECCM bestimmte Austauschstromdichte der HER betrug auf der Basalebene von MoS_2 $2,5 \times 10^{-6} \text{ A cm}^{-2}$, während sie auf der Randebene von MoS_2 40-mal höher war ($1 \times 10^{-4} \text{ A cm}^{-2}$).^[46] Geringe Variation in der Oberflächenstruktur und Zusammensetzung eines einzelnen $\text{Fe}_{4,5}\text{Ni}_{4,5}\text{S}_8$ -Nanopartikels führte zu einer Veränderung der HER-Aktivität, die mittels SECCM gemessen werden konnte.^[47] In einer Untersuchung der HER auf löchrigem Graphen (G) mittels SECCM wurden die Ränder als die aktivsten Bereiche identifiziert. Die HER stieg an, wenn G mit N oder P dotiert wurde, und war am höchsten, wenn G sowohl mit N als auch mit P codotiert wurde (NP). Darüber hinaus war die HER bei NP-codotiertem G mit Randstrukturen mit einer TOF von $0,64 \text{ H}_2 \text{ s}^{-1}$ bei -200 mV (gegen RHE) schneller als bei seinem randlosen Gegenstück mit einer TOF von $0,45 \text{ H}_2 \text{ s}^{-1}$.^[48] Die meisten Studien wurden aufgrund der günstigen Benetzungseigenschaften in saurem Elektrolyt durchgeführt. Kürzlich wurden unter Verwendung einer löslichen, reversiblen Redoxspezies – eines N_6 -koordinierten Os-Komplexes – als interner Standard zusammen mit einem rigorosen Messregime TOF-Werte im Bereich von 0,25 bis $1,5 \text{ s}^{-1}$ pro Co-Atom im Potentialbereich von 1,70 bis 1,80 V (gegen RHE) für einzelne von ZIF-67-MOF abgeleitete Co-C-Partikel für die OER bestimmt.^[45] SECCM hat sich daher als robustes Hilfsmittel für die direkte Visualisierung und quantitative Untersuchung von Oberflächen mit nanoskaligen Abmessungen und einzelnen Nanopartikeln zur Auflösung der zusammensetzungs- und morphologieabhängigen elektrokatalytischen Aktivität durchgesetzt.

2.3. Stabilität

Die Unterbewertung der Katalysatorstabilität ist zu einem bedeutenden Teil für die große Kluft zwischen scheinbar aufregenden Durchbrüchen beim Design aktiver Katalysatoren und der praktischen Umsetzung solcher Katalysatoren in funktionalen Geräten verantwortlich. Diese Diskrepanz ist hauptsächlich auf das Fehlen klar definierter Richtlinien und Benchmarks für eine rigorose Bewertung der Katalysatorstabilität im Hinblick auf mögliche Anwendungen zurückzuführen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Katalysatorstabilität und -aktivität integral betrachtet werden, um die für die gegenseitige Aktivitätsstabilität grundlegenden Eigenschaften und Faktoren zu bestimmen, die gleichzeitig optimiert werden können, um die Umsetzung wichtiger Durchbrüche im Materialdesign in die Anwendung zu beschleunigen. Die Berücksichtigung der thermodynamischen

und kinetischen Stabilität von Materialien unter den Bedingungen ihrer vorgesehenen Anwendung ist eine Schlüsselvoraussetzung für den Entwurf stabiler Katalysatoren. Pourbaix-Diagramme, die die potentielle pH-Abhängigkeit der chemischen Spezies zeigen, sind daher eine gute erste Referenzquelle. Es ist jedoch wichtig, die oben erwähnten lokalen pH-Wert-Modulationen während der Elektrokatalyse zu berücksichtigen, besonders für hohen Umsatz bei hohen Stromdichten.

Es gibt in jüngster Zeit interessante Bemühungen, einheitliche Aktivitäts-Stabilitäts-Beziehungen herzustellen, die die Identifizierung von Materialien mit dem richtigen Aktivitäts-Stabilitäts-Gleichgewicht vereinfachen können. Für die OER schlugen Kim et al. einen Mengenparameter [Gl. (6)] vor, der die Aktivitäts-Stabilitäts-Abhängigkeit von Katalysatoren ausdrückt, den so genannten Aktivitäts-Stabilitäts-Faktor (ASF), wobei I die Geschwindigkeit der Sauerstoff-erzeugung ist, die durch die Stromdichte bei einem bestimmten Überpotential (η) gegeben ist, und S die Auflösungsrate des Katalysators ist, die durch die Auflösungsstromdichte gegeben ist.

$$\text{ASF} = \frac{I - S}{S} \Big|_{\eta} \quad (6)$$

Da das Ziel darin besteht, eine hohe Sauerstoff-erzeugungsgeschwindigkeit bei minimaler Auflösung des Metalls zu erreichen, ist die Aktivitäts-Stabilitäts-Leistung eines Katalysators umso besser, je höher die ASF ist. In diesem Fall erfordert die Bestimmung der ASF die gleichzeitige Messung von I und S , was durch die Kopplung einer rotierenden Scheibenelektrode mit stationärer Sonde (SPRDE) mit einem induktiv gekoppelten Online-Massenspektrometer (ICP-MS) erreicht wurde.^[49] Eine ähnliche Aktivitäts-Stabilitäts-Metrik, die Stabilitätszahl (S-Zahl), die im Wesentlichen der ASF ähnelt, aber gravimetrisch etwas anders ausgedrückt wird, wurde von Geiger et al. berichtet.^[50] Auch wenn bei der letztgenannten Methode eine scannende Durchflusszelle (SFC), gekoppelt an die Online-ICP-MS-Detektion, verwendet wurde, und ohne Vernachlässigung ihrer hohen Empfindlichkeit aufgrund von Messungen in winzigen Elektrolytvolumina, besteht ihr Hauptvorteil darin, dass die Menge des entwickelten Sauerstoffs und des gelösten Metalls nicht notwendigerweise gleichzeitig gemessen werden muss und der Analysator für gelöstes Metall nicht unbedingt an ein elektrochemisches Durchflusssystem gekoppelt sein muss. Dadurch scheint es möglich zu sein, relativ einfache und leicht verfügbare Techniken wie die rotierende Ring-Scheibenelektrode (RRDE) zur Bestimmung von Aktivitäts-Stabilitäts-Korrelationen zu verwenden.^[51]

2.3.1. Katalysatorstabilität während elektrochemischer Reduktionsreaktionen

Für die meisten Metalle wird vorausgesagt, dass sie in wässrigen Elektrolyten bei niedrigen Elektrodenpotentialen, wie sie für HER, ORR, CO₂RR und NRR verwendet werden, thermodynamisch stabil sind. Unter diesen Bedingungen wird davon ausgegangen, dass eine mögliche Instabilität

hauptsächlich durch physikalische Phänomene verursacht wird, einschließlich der starken Gasentwicklung, die zu einer physikalischen Ablösung von Katalysatorpartikeln führt, besonders im Fall von Katalysatoren auf Nanopartikelbasis. Da die Pourbaix-Diagramme von Ir und Ru darauf hinweisen, dass unter diesen Bedingungen sowohl Ru⁰ als auch Ir⁰ als thermodynamisch stabile Spezies zu erwarten sind, ist es auch möglich, dass die Auflösung durch physikalische Phänomene aufgrund des entwickelten Gasdrucks und der konvektiven Kräfte der Elektrolytströmung im Strömungssystem ausgelöst wurde. Verwandte physikalische Faktoren könnten auch für die berichtete Auflösung von Cu während der elektrochemischen CO₂-Reduktion verantwortlich sein, und zwar unter Bedingungen, unter denen Cu⁰ ansonsten als thermodynamisch stabil zu erwarten wäre.^[53] Andererseits verläuft die ORR-Halbreaktion bei Potentialen, bei denen die meisten Metalle und auch Kohlenstoff als Träger als thermodynamisch instabil vorhergesagt werden. In alkalischen Elektrolyten neigen die meisten Übergangsmetalle sowie die weniger edlen Metalle (Ag und Au) zur Oberflächenoxidation, um eine selbst-passivierende Hydroxidschicht zu bilden, die die kinetische Stabilität erhöht und damit ihre Auflösung deutlich verlangsamt. Im Unterschied dazu weisen die meisten Metalle, mit Ausnahme der Platingruppenmetalle (Pt, Pd, Ir, Rh, Os, Ru), eine geringe thermodynamische wie auch kinetische Stabilität in sauren Elektrolyten auf und können daher nicht als ORR-Katalysatoren in Elektrolyten mit niedrigem pH-Wert fungieren.

2.3.2. Katalysatorstabilität während elektrochemischer Oxidationsreaktionen

Da HOR und OER derzeit die einzigen Halbzellen-oxidationsreaktionen in Energieumwandlungszyklen sind, wird die (elektro)chemische Stabilität in Bezug auf diese beiden Reaktionen diskutiert. Die zugrunde liegenden Phänomene sollten jedoch auch auf die Oxidation anderer Moleküle, wie Alkohole, unter ähnlichen Bedingungen anwendbar sein, wenn auch unter Berücksichtigung ihrer einzigartigen Reaktionsmechanismen und Zwischenprodukte. Die HOR ist schnell auf Metallen der Pt-Gruppe, und ihre Reaktionsgeschwindigkeit nimmt mit dem pH-Wert des Elektrolyten ab. Die meisten Metalle lösen sich in sauren Elektrolyten schnell auf. Die Abnahme der HOR-Geschwindigkeit mit dem Elektrolyt-pH-Wert ist mit der Rolle von dissoziiertem Grenzflächenwasser oder M-OH_{ad}-Adsorption verbunden.

Alle Oberflächenmetallatome oder -ionen von Metallen und Metalloxiden werden vor der OER zu einer höheren Oxidationsstufe (z. B. $\geq 3+$ für Co und Ni und $\geq 5+$ für Ru und Ir) mit inhärent niedrigerer thermodynamischer Stabilität oxidiert. Es wurde durch Online-Elektrochemie-gekoppelte ICP-MS-Analyse sowie durch RRDE gezeigt,^[49] dass eine stärker ausgeprägte Auflösung mit dem Übergang von einem niedrigeren zu einem höheren Oxidationszustand ($M^{m+} \rightarrow M^{n+}$) vor der O₂-Entwicklung zusammenfällt, wenn gleich die Auflösung im Allgemeinen auch bei niedrigeren Potentialen erfolgt als für den $M^{m+} \rightarrow M^{n+}$ -Übergang erforderlich. Binninger et al. haben auf der Grundlage thermody-

namischer Überlegungen gezeigt, dass die thermodynamische Triebkraft oder das Überpotential, das für die Zersetzung von Metalloxiden zur Freisetzung von Gittersauerstoff (η_{LOER}) unter wahrscheinlich gleichzeitiger Auflösung des Metalls erforderlich ist (Abbildung 3), größer ist als für die OER; hieraus schlossen sie, dass sich alle Metalle während der OER in einem Zustand thermodynamischer Instabilität befinden.^[54]

Abbildung 3. Schematische Darstellung des vorgeschlagenen Kationenzklus der Lattice Oxygen Evolution Reaction (LOER). Das M_{LOER}²ⁿ⁺-Kation kann entweder mit OH⁻-Anionen aus dem Elektrolyten reagieren, um Sauerstoff zu entwickeln, oder sich im Elektrolyten bei unveränderter Oxidationsstufe oder nach der Oxidation zu einer höheren Oxidationsstufe auflösen. Wiedergabe aus Lit. [54] mit Genehmigung von Springer Nature.

Der Nachweis von Gittersauerstoff im entstandenen Sauerstoffgas während der OER mittels Isotopenmarkierung dient daher nicht nur als Beweis für den LOER-Mechanismus, sondern auch als Marker für die Instabilität von Metalloxidkatalysatoren. Der Mechanismus der O₂-Entwicklung über den LOER-Mechanismus ähnelt im Wesentlichen dem konventionellen OER-Mechanismus, außer dass sich der Oxidationszustand der aktiven Metallzentren (MO_n) vor und während der O₂-Entwicklung nicht ändert.

Aus der Perspektive möglicher industrieller Anwendungen sollten strenge Testkriterien für Materialstabilität und Haltbarkeit unter industrierelevanten Bedingungen – oder so nahe wie möglich an diesen – genutzt werden und die wenigen Minuten bis wenigen Stunden an Tests ersetzen, die in den aktuellen Berichten vorherrschen. Eine Untersuchung der chemischen Stabilität von NiFe-Doppelschichthydroxid (NiFe-LDH), einem der aktivsten Elektrokatalysatoren für die OER in alkalischen Elektrolyten, durch Eintauchen in 1 und 7.5 M KOH bei 80 °C für 60 h ergab zum Beispiel eine tiefgreifende Strukturumwandlung des Materials, die mit einem drastischen Rückgang der OER-Aktivität selbst ohne angelegtes elektrochemisches Potential einhergeht (Abbildung 4).

Die XRD-Analyse zeigte eine Abnahme des Schichtabstandes der NiFe-LDH-Struktur nach Umsetzung in 1.0 M KOH (80 °C für 60 h), die durch eine Verschiebung der (003)-Reflexion zu einem höheren Wert ($2\theta = 11.2^\circ$) angezeigt wird, was auf den Ersatz der NO₃⁻-Anionen durch CO₃²⁻- oder OH⁻-Ionen zurückzuführen war. Die in 7.5 M KOH (80 °C für 60 h) umgesetzte Probe erfuhr eine vollständige chemische

Abbildung 4. a) Röntgendiffraktogramme für NiFe-LDH (schwarz) und NiFe-LDH nach 60-stündigem Eintauchen in 1.0 M KOH bei 25 °C (blau) und 7.5 M KOH bei 80 °C (rot) (● NiFe-CO₃²⁻, ■ β-Ni(OH)₂). b) Linear-Sweep-Voltammogramme für NiFe-LDH (schwarz) und NiFe-LDH nach 60-stündigem Eintauchen in 1.0 M KOH bei 25 °C (blau) und 7.5 M KOH bei 80 °C (rot), aufgenommen mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 5 mV s⁻¹ und 1600 U min⁻¹. Abbildung aus Ref. [DOI: <https://doi.org/10.1002/chem.201803165>] mit Genehmigung von Wiley-VCH.

und strukturelle Umwandlung in eine Mischung aus kristallinem β-Ni(OH)₂, wie durch XRD nachgewiesen, und amorphem FeOOH sowie kleineren kristallinen Domänen von α-FeOOH, wie durch HR-TEM und SAED gezeigt werden konnte. Wie in Abbildung 4b dargestellt, gab es einen drastischen Rückgang der OER-Aktivität, der mit diesen Strukturveränderungen einherging. Das Überpotential, das erforderlich ist, um eine Stromdichte von 10 mA cm⁻² zu erreichen, stieg von 340 mV für reines NiFe-LDH auf 370 und 420 mV für die NiFe-LDH-Proben, die in 1.0 M KOH bzw. 7.5 M KOH umgesetzt wurden. Darüber hinaus änderte sich die Tafelsteigung der OER deutlich und stieg von 52 mV dec⁻¹ für die reine Probe auf 118 bzw. 148 mV dec⁻¹ für die in 1.0 bzw. 7.5 M KOH bei 80 °C für 60 h umgesetzten Proben, was auf signifikante Änderungen des Reaktionsmechanismus schließen lässt.^[81]

In einer verwandten Studie wurde die chemische Stabilität von Nickelphosphid (Ni₃P)-Teilchen unterschiedlicher Größe durch Eintauchen der Katalysatorpartikel in 1.0 M KOH bei 80 °C für unterschiedliche Zeiten bis zu 168 h untersucht. Unter diesen rein chemischen Bedingungen ohne Anlegen eines Polarisationspotentials wurde beobachtet, dass sich Phosphor kontinuierlich aus den Katalysatorpartikeln löst, was zur Bildung von Ni₃P@NiO_xH-Heterostrukturen führt, die mit einem OER-Aktivitätsverlust einhergehen.^[82]

Diese Beispiele zeigen, dass sich die Zusammensetzung und die Eigenschaften von Katalysatoren unter den Bedingungen ihrer vorgesehenen Anwendung, d.h. bei hohen Elektrolytkonzentrationen und Temperaturen, gegenüber denen bei Raumtemperatur drastisch und nachteilig verändern können. Daher sind einige Minuten oder Stunden für Stabilitätsprüfungen bei Raumtemperatur nicht repräsentativ für ihr mögliches Verhalten unter industriellen Bedingungen. Ein aussagekräftiger Nachweis der Materialstabilität und -beständigkeit sollte daher die realistischen Bedingungen der geplanten Anwendung nachahmen. Darüber hinaus schlagen wir vor, dass jedes neu entdeckte Katalysatormaterial einen ersten Stabilitätstest durch Eintauchen in den Elektrolyten bei der Temperatur der geplanten Anwendung durchlaufen

sollte, bevor die Optimierung der Aktivität für eine bestimmte Reaktion durchgeführt wird.

2.4. Selektivität

Bei Reaktionen mit mehreren möglichen Produkten stellt die Fähigkeit, die Selektivität zu steuern, um ein oder mehrere spezifische Produkte zu erhalten, eine der anspruchsvollsten Aufgaben dar. Viele Faktoren beeinflussen die Produktselektivität, einschließlich des angelegten Elektrodenpotentials oder -stroms, der Eigenschaften des Katalysators und des pH-Werts des Elektrolyten. Reaktionen umfassen oft mehrere mögliche Reaktionswege und Zwischenprodukte; daher ist eine entscheidende Voraussetzung für die rationale Kontrolle über die Produktselektivität ein solides Verständnis aller möglichen Reaktionswege sowie der zugrunde liegenden Reaktionsmechanismen und wie diese von verschiedenen Reaktionsparametern beeinflusst werden.

Als Beispiel für die elektrochemische CO_2 -Reduktion, bei der bis zu 16 verschiedene Produkte möglich sind,^[55] wird der Modus der Adsorption und Aktivierung der CO_2 -Moleküle in der Anfangsphase der Reaktion als der entscheidende Faktor genannt. Die wirtschaftlich wertvollsten Produkte sind diejenigen, die reich an Kohlenstoff sind ($\text{C}_{\geq 2}$). Viele dieser Produkte neigen jedoch dazu, bei Potentialen gebildet zu werden, bei denen auch die HER aktiv ist. Die H_2 -Bildung ist also eine unvermeidbare Nebenreaktion, die unterdrückt werden muss, um die Bildung kohlenstoffreicher Produkte zu begünstigen ($\text{C}_{\geq 2}$). Bei der Bildung von C_2 - und höheren Produkten ist ein Reaktionsweg involviert, der die C-C-Kupplung begünstigt, die stark von den Eigenschaften des Katalysators abhängt (Abbildung 5).

Kupfer ist nach wie vor der am meisten untersuchte Katalysator für die elektrochemische CO_2 -Reduktion, da es in der Lage ist, C-C-Kupplungsmechanismen unter Bildung von Multikohlenstoffprodukten, z. B. Ethylen und Ethanol, zu ermöglichen.^[56] Die bisherige Forschung hat sich daher

hauptsächlich auf die Evaluierung der Eigenschaften von Cu durch Strategien wie Legierung und morphologiekontrollierte Nanostrukturierung konzentriert. Dieser Ansatz und alle anderen Ansätze, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, zunächst Katalysatoren mit hohem faradayschem Strom zu identifizieren, um danach zu versuchen, die Selektivität anzupassen, haben den Nachteil, dass Katalysatoren mit niedrigen faradayschen Strömen möglicherweise übersehen werden, da sie inhärent selektiver für bestimmte Produkten sein könnten.

Neue Katalysatorklassen, die die Bildung von C_2 - und höheren Produkten, einschließlich C_3 und C_4 , fördern, werden mittlerweile häufiger beschrieben. Calvino et al. berichteten über die Bildung von C_3 - und C_4 -Oxykohlenwasserstoffen einschließlich Methylglyoxal (C_3) und 2,3-Furandiol (C_4) bei relativ niedrigen Überpotentialen, wenn Nickelphosphid (Ni_2P) als Katalysator verwendet wurde.^[57] Es wurde berichtet, dass FeP, das auf einem Titanetz aufgebracht ist, CO_2 selektiv zu Ethanol ($\text{FE} \approx 80\%$) und Methanol reduziert.^[58] Bor-dotiertes Cu reduzierte selektiv CO_2 zu C_2 -Produkten mit einer faradayschen Effizienz von ca. 79%, wobei Bor vermutlich das Verhältnis von Cu^+/Cu^0 -Oberflächenspezies stabilisiert und dadurch die Selektivität für C_2 -Produkte verbessert.^[59] Ein Au/Cu-Katalysator, der aus Au-Nanopartikeln auf Cu-Folie besteht, zeigte eine selektive Umwandlung von CO_2 in C_2 -Alkohole (Ethanol und *n*-Propanol). In diesem Tandemkatalysator wird CO_2 zunächst in der Nähe von Cu-Zentren in CO umgewandelt, die anschließend CO in C_2 -Alkohole umwandeln.^[60] Ein Ni-Ga-Katalysator reduziert CO_2 zu stark reduzierten Produkten einschließlich Methan, Ethylen und Ethan bei niedrigen Überpotentialen.^[61]

Ein detailliertes Verständnis der Eigenschaften solcher Materialien und der Mechanismen, durch die sie die Bildung solcher Produkte fördern, wird zu wichtigen neuen Entdeckungen führen. Ein Paradigmenwechsel, bei dem eine hohe Selektivität in Bezug auf ein gewünschtes Produkt Vorrang vor faradayscher Aktivität hat, kann gewisse Vorteile wie niedrige Kosten für die Trennung der Produkte bieten. Die Tatsache, dass selbst bei einem einzigen Katalysatormaterial mehrere Faktoren, einschließlich Partikelgröße und -morphologie, Kristallinitätsgrad (ein- oder polykristallin) oder exponierte Facetten,^[62] die Produktselektivität ebenfalls beeinflussen, macht eine rationale Vorhersage der Produktselektivität selbst für computergestützte Modellierung anspruchsvoll.

Bedenkt man den enormen Aufwand bei der Entwicklung effizienter Katalysatoren für die am häufigsten untersuchten elektrochemischen Reaktionen sowie den langsamen Fortschritt, sind weitere Fortschritte oder ein bedeutender Durchbruch für den kommerziellen Einsatz der Katalysatoren auf Basis der Optimierungsarbeiten der letzten 20 Jahren unwahrscheinlich. Wir argumentieren, dass nur ein Paradigmenwechsel im Katalysatordesign die für die nächste Generation von Katalysatoren notwendigen Innovationen bewirken kann. Im Folgenden erörtern wir einige neue Katalysatordesignkonzepte, die wegen ihrer vielversprechenden Eigenschaften besonders hervorzuheben sind.

Oberflächen mit identischen aktiven Zentren scheinen sich nicht für die Elektrokatalyse von Mehrstufenreaktionen

Abbildung 5. Vorgeschlagene Reaktionswege der CO_2RR für C_2 - und C_3 -Produkte mit enolähnlichen Oberflächen-Zwischenprodukten. Pfeile zwischen überlappenden Kreisen zeigen Änderungen zwischen der Enol-, Keto- und Diolform jedes Produktes an. Pfeile zwischen nicht überlappenden Kreisen zeigen elektrochemische Reduktionsschritte an, die die Zugabe von 2H^+ und 2e^- umfassen. Zur Vereinfachung sollen die Produktnamen für alle Formen des Produkts gültig sein. Abbildung aus Lit. [55] mit Genehmigung der Royal Society of Chemistry.

mit einem breiten Spektrum möglicher Produkte zu eignen, bei denen die Adsorptionsenergien der Reaktionszwischenprodukte eine breite Verteilung aufweisen. Bei der elektrokatalytischen Kaskadenreaktion werden die aktiven Zentren eines Elektrokatalysators räumlich so angeordnet, dass ein Zwischenprodukt oder ein Produkt, das während eines bestimmten elektrochemischen Schritts an einem der aktiven Zentren erzeugt wird, an den benachbarten aktiven Zentren durch Oberflächendiffusion, erzwungene Konvektion oder Einschluss sequenziell umgewandelt wird. In elektrochemischen Strömungsreaktoren sind die aktiven Zentren räumlich getrennt, sodass ein zuerst gebildetes Produkt durch Konvektion zu den folgenden aktiven Zentren transportiert wird.^[63] Wir geben einen kurzen Überblick über das Design von Hochentropielegierungen (HEA), Nanozymen und Nanokavitäten als aktuelle Konzepte des Katalysatordesigns, die elektrokatalytische Kaskadenreaktionen erleichtern, um eine beispiellose Selektivität für gewünschten Produkte zu erreichen.

2.4.1. Hochentropielegierungen (HEA)

Hochentropielegierungen (HEA) sind Legierungen, die aus der Kombination von mindestens fünf Metallen bestehen. Die Eigenschaften von HEA variieren beträchtlich in Abhängigkeit von der Legierungszusammensetzung, z. B. von paramagnetisch bis superparamagnetisch, und einige HEA weisen Supraleitfähigkeit auf. Kürzlich wurde entdeckt, dass HEA faszinierende elektrokatalytische Eigenschaften aufweisen.^[64,65] Aufgrund ihrer komplexen Zusammensetzung und der atomaren Nähe verschiedener Atome mit einer kontinuierlichen Verteilung der Adsorptionsenergien könnten HEA die Lösung zur Überwindung von Skalierungsrelationen sein. Für die ORR zeigen die Zwischenprodukte der Schlüsselreaktionen, OOH und OH, ähnliche Adsorptionsenergien auf einer gegebenen Oberfläche, da beide über das Sauerstoffatom an die Oberfläche binden. Daher ist jeder Versuch, die Adsorptionsenergie einer dieser Spezies selektiv zu optimieren, ohne die andere Spezies in ähnlicher Weise zu beeinflussen, unmöglich, was das Problem der Skalierungsrelationen darstellt.^[66] DFT-Rechnungen der Rossmeisl-Gruppe an einer HEA aus IrPdPtRhRu ergaben, dass im Unterschied zu einzelnen aktiven Zentren, die diskrete Adsorptionsenergien für O*- und OH*-Zwischenprodukte aufweisen, HEA eine nahezu kontinuierliche Verteilung der Adsorptionsenergien zeigen.^[64] Für eine multinäre Legierung aus CrMnFeCoNi, die durch Cosputtern der Zielelemente in eine ionische Flüssigkeit hergestellt wurde, wurde in 0.1M KOH eine hohe intrinsische ORR-Aktivität ähnlich der von Pt gezeigt. Die Entfernung eines der Elemente aus der Legierung führte zu einem signifikanten Aktivitätsabfall, da kein kooperativer elektrokatalytischer Effekt, der eine Wechselwirkung aller fünf Elemente erfordert, erzielt wurde.^[67]

Es wurde auch berichtet, dass HEA effizient die OER,^[68] die HER^[69] wie auch die elektrochemische Reduktion von CO und CO₂ katalysieren.^[70,71] Für die elektrochemische CO₂-Reduktion ermöglicht die Aussicht, die Oberflächenreaktivität der HEA durch Änderung ihrer Zusammensetzung

zu optimieren, für bestimmte Produkte optimierte Oberflächenzentren maßzuschneidern. Es wurde berichtet, dass eine AuAgPtPdCu-HEA die Umwandlung von CO₂ in gasförmige Kohlenwasserstoffe einschließlich CH₄ und C₂H₄ mit einer hohen faradayschen Effizienz nahe 100% ermöglicht (Abbildung 6), was auf eine Umkehrung der Adsorptionstrends von zwei (*OCH₃ und *O) aus acht möglichen Zwischenprodukten gegenüber den Trends bei ihrer Adsorption auf einer Cu(111)-Oberfläche zurückgeführt wurde.^[71]

Abbildung 6. a) Schematische Darstellung der HEA-Zusammensetzung und der Umwandlung von CO₂ in CH₄ und C₂H₄; b) ein Balkendiagramm, das die faradayschen Wirkungsgrade von CO, CH₄, C₂H₄ und H₂ zeigt. Abbildung aus Lit. [71] mit Genehmigung des American Chemical Society.

HEA scheinen das Konzept einer Designeroberfläche zu erfüllen, wie sie sich Bockris und Minevski vorgestellt haben, bei der verschiedene Bereiche einer Multielementoberfläche optimiert werden, um spezifische Schritte in einem komplexen Reaktionsmechanismus zu katalysieren, an dem viele Intermediate beteiligt sind.^[72] Da jedes Atom von mindestens vier weiteren unähnlichen Atomen in seiner unmittelbaren Umgebung umgeben ist, werden die ungewöhnlichen elektrokatalytischen Eigenschaften der HEA den einzigartigen Wechselwirkungen der benachbarten Elemente sowie ihrer Fähigkeit, konzertiert und in einer voneinander abhängigen Weise zu agieren, zugeschrieben. Darüber hinaus bedeutet die Fähigkeit, ihre Eigenschaften durch Variation der Legierungszusammensetzung anzupassen, dass maßgeschneiderte Oberflächen nicht nur hinsichtlich der Kinetik einer Reaktion, sondern auch hinsichtlich ihrer Selektivität und Stabilität (besonders für komplexe Mehrschrittreaktionen) optimiert werden. Um weitere Fortschritte zu erzielen, ist jedoch ein vertieftes Verständnis darüber erforderlich, wie sich die Art der Wechselwirkungen zwischen den Elementen in einer spezifischen HEA auf ihre Oberflächeneigenschaften und letztlich auf den Mechanismus einer bestimmten Reaktion auswirkt. Ein solch ehrgeiziges Ziel scheint in Reichweite zu liegen, wenn man bedenkt, wie schnell die Fortschritte beim Katalysatordesign durch den Einsatz robuster Rechenalgorithmen und tiefes maschinelles Lernen sind.^[73]

2.4.2. Elektrokatalyse durch Nanozyme und in nanobegrenzten Volumina

Enzyme erreichen eine hochselektive Umwandlung ihres Substrats an aktiven Zentren, die oft innerhalb der Proteinmatrix verborgen sind, wobei Kanäle mit Ladungstransferzentren zu den aktiven Zentren führen. Die hohe Selektivität der Enzyme ist auf ihre Fähigkeit zurückzuführen, das Substrat und die Reaktionsintermediate innerhalb der Enzymkanäle einzuschließen und dadurch seine schrittweise, kaskadenförmige Katalyse zum Endprodukt zu erleichtern.

Ein Nanozym ist ein Nanopartikel, das die Funktionalität und die 3D-Struktur von Enzymen imitieren soll.^[74] Während das Konzept der Nanozyme seit einigen Jahren schon in anderen Forschungsbereichen, z. B. in der Sensorik, angewendet wird, sind der Begriff und das rationale Design solcher Partikel für elektrokatalytische Anwendungen relativ neu. So wurden Nanozyme durch selektives Ätzen von Ni aus Pt-Ni-Nanopartikeln hergestellt, um isolierte Substratkanäle in den Nanopartikeln zu schaffen, wobei die Kanäle nicht miteinander verbunden sind. Bei der ORR in 0.1M HClO₄ zeigten Nanozyme eine erhöhte Aktivität mit einer dreimal höheren TOF als die eines Referenz-Pt-Ni-Katalysators.^[75]

Nanozyme können so gestaltet werden, dass sie die Reaktionsselektivität und den Produktumsatz verbessern, indem sie über aktive Zentren verfügen, die spezifische Reaktions-schritte oder die Umwandlung eines bestimmten Zwischenprodukts begünstigen, und die räumlich so angeordnet sind, dass sie Kaskadenreaktionen durch sequentielle Reaktionen oder Einschluss in Nanovolumina erleichtern. Dieses Konzept wurde auf das Design von Nanozymen angewendet, die aus einem Ag-Kern und einer porösen Cu-Schale bestehen, wobei CO₂ am Ag-Kern in CO umgewandelt wird, während in der porösen Kupferschale nicht nur CO weiter reduziert wird, sondern auch die Konzentrationen von CO₂ und CO lokal erhöht sind, um einen verbesserten Gesamtumsatz zu erzielen (Abbildung 7). In dieser Machbarkeitsstudie wurde eine deutlich verbesserte selektive Reduktion von CO₂ zu C₂₋₃-Produkten erreicht.^[76]

Abbildung 7. a) Schematische Darstellung der in einem spezifischen Potentialfenster auftretenden Prozesse mit aktivem (rot) oder inaktivem Nanozymkaskadenmechanismus (schwarz). b) Präferenz für die Bildung von C₂- und C₃-Produkten gegenüber anderen kohlenstoffhaltigen Produkten. Das Nanozym-Aktivitätsfenster ist rot markiert. Abbildung aus Lit. [76] mit Genehmigung des American Chemical Society.

Katalysatoren mit Nano- oder Mikrohöhlräumen, die so konzipiert sind, dass sie den Massentransport einschränken und damit die Dauer der Wechselwirkung von Substraten mit den aktiven Zentren verlängern, können sowohl die Substratumwandlung als auch die Selektivität verbessern.^[77] Da mehrere extrinsische Faktoren wie Nanopartikelgröße, Porendurchmesser und pH-Wert des Elektrolyten bekanntermaßen auch die Umsatzgeschwindigkeiten und die Selektivität beeinflussen, gibt es viel Spielraum für die Optimierung von elektrokatalytischen Kaskadenreaktionen mit Nanozymen und der Elektrokatalyse in nanobegrenzten Volumina, um den Umsatz zu verbessern und die Selektivität von Mehrproduktreaktionen anzupassen.

In einem besonderen Beispiel, das die elektrochemische Reduktion von CO unter Verwendung von Kupfernanokavitäten als Katalysator betrachtet, war die faradaysche Effizienz für die C₃H₇OH-Bildung bei den Katalysatorpartikeln mit Kavitäten höher als bei denen ohne Kavitäten, und sie stieg mit der Größe der Kavitäten an (Abbildung 8).^[78] Die Bildung von C₃-Produkten wird dadurch erleichtert, dass die C₂-Reaktionszwischenprodukte in den aktivierten Nanokavitäten eingeschlossen sind, wodurch die C₂-C₁-Kupplung zu C₃-Produkten erleichtert wird. In einer vergleichenden Studie der ORR auf flachen und nanoporösen Au-Oberflächen wurde eine stärkere H₂O₂-Bildung auf den flachen Oberflächen beobachtet, während die nanoporöse Goldoberfläche die Reduktion von O₂ zu OH⁻ durch den Einschluss von H₂O₂ begünstigte und damit dessen weitere Reduktion zu OH⁻ ermöglichte.^[79] Die Poren von Nanozymen oder Hohlräume solcher Nanopartikel können weiter mit spezifischen funktionellen Gruppen maßgeschneidert werden, um ihre Reaktivität und Massentransporteigenschaften und letztlich den Mechanismus sowie die Selektivität einer bestimmten Reaktion zu optimieren. Bei einer ORR, die durch Nanozyme katalysiert wurde, die aus Pt-Ni-Nanopartikel bestehen, die mit einem Tensid umgeben sind und bei denen Ni selektiv

Abbildung 8. Repräsentative SEM-Aufnahmen von einem Kupfernanopartikel, zwei unterschiedlich großen Nanokavitäten und Kupferfragmenten. Die Maßstabsbalken entsprechen 100 nm. Faradaische Effizienzen von C₂- und C₃-Produkten für die entsprechenden Partikel, die im oberen Rahmen gezeigt sind. Abbildung aus aus Lit. [78] mit Genehmigung von Springer Nature.

geätzt wurde, um Nanokanäle zu schaffen, war die spezifische Aktivität der ORR für dünnere Kanäle höher; dies wurde auf eine höhere Konzentration an Protonen in den Kanälen zurückgeführt.^[80]

3. Zusammenfassung und Ausblick

Fortschritte beim Verständnis von grundlegenden Prozessen und von Reaktionsmechanismen, die von zentraler Bedeutung bei der elektrochemischen Energieumwandlung sind, ergänzt durch die Verfügbarkeit zuverlässiger Charakterisierungstechniken, haben eine beispiellose Aufklärung von Struktur/Leistungs-Deskriptoren ermöglicht, die zu bemerkenswerten Fortschritten beim rationalen Design aktiver, stabiler und selektiver Elektrokatalysatoren geführt hat. Es gibt immer noch Schwächen sowohl bei den elektrochemischen Methoden als auch bei den Materialcharakterisierungsmethoden, die eine genaue Bestimmung der entscheidenden kinetischen Parameter und Materialeigenschaften sowie der dynamischen physikochemischen Phänomene unter Reaktionsbedingungen behindern. Die Entwicklung experimenteller und theoretischer Modelle, welche die dynamische Natur von Katalysatoren unter Reaktionsbedingungen und die damit verbundenen Tandemprozesse in der elektrochemischen Doppelschicht erfassen, würde weitere Fortschritte auf diesem Gebiet ermöglichen. Verbesserungen der Empfindlichkeit, der Ansprechzeit und der Datenerfassungsgeschwindigkeit heutiger Operando-Charakterisierungsmethoden (einschließlich XPS unter Umgebungsbedingungen; elektrochemische TEM mit Flüssigzellen; Elektrochemie in Kopplung mit Raman-, oberflächenverstärkter Raman- sowie ATR-FTIR-Spektroskopie und Röntgenabsorptionsspektroskopie, um nicht nur den stationären Zustand, sondern auch die transiente Natur von Elektrokatalysatoren und der elektrochemischen Doppelschicht zu verfolgen, sind für ein vertieftes Verständnis der Reaktionsmechanismen und das Design verbesserter Katalysatoren und elektrochemischer Grenzflächen erforderlich. Zur Beschleunigung der Umsetzung entscheidender Durchbrüche in technischen Anwendungen ist es wichtig, dass neue experimentelle Perspektiven und Benchmarks für Aktivität, Stabilität und Selektivität unter Bedingungen definiert werden, welche die für industrielle Anwendungen erwarteten realistisch abbilden. Als Minimalempfehlung kann das bloße Eintauchen von Katalysatoren in konzentrierte Elektrolyte bei industrierelevanten Temperaturen über mehrere Stunden mit anschließender Untersuchung der Zusammensetzung und Strukturveränderungen sehr aufschlussreiche Informationen über die chemische Stabilität des Katalysators liefern. Für grundlegende Untersuchungen bieten elektrochemische Einzelpartikelmessungen zuverlässigere Alternativen zu Ensemble-basierenden Techniken für die Bewertung intrinsischer elektrokatalytischer Parameter, z. B. die TOF, was für die Identifizierung der aktivsten Zentren und damit für ein besseres wissensbasiertes Design verbesserter Katalysatoren notwendig ist. Elektrochemische Einzelpartikelmessungen verdanken ihren Vorteil dem extrem schnellen Massentransport und dem

Fehlen von Bindemitteln und leitfähigen Zusätzen, die es ermöglichen, kinetische Ströme zuverlässiger zu bestimmen.

Gegenwärtig ist die Vorauswahl von Materialien, die einen hohen faradayschen Strom aufweisen, vor der Untersuchung und Optimierung ihrer Selektivität der dominierende Ansatz bei der Suche nach selektiven Elektrokatalysatoren. Ein Wechsel zu einem Designparadigma, bei dem die Betonung der Selektivität Vorrang vor der Effizienz der elektrischen/chemischen TOF hat, kann Vorteile bieten, z. B. niedrige Produkttrennungskosten, die niedrigere Stromwirkungsgrade ausgleichen könnten. Zusätzlich zu den Fortschritten beim Materialdesign sollten der gleichzeitige Fortschritt bei den theoretischen Modellen, das Verständnis der Reaktionswege sowie die Fortschritte bei den Operando-Charakterisierungswerkzeugen zur Identifizierung von Zwischenprodukten die nachgeschaltete Produktanalyse als Grundlage für die Selektivitätskontrolle ergänzen.

Danksagung

Diese Arbeit wurde finanziell unterstützt von der DFG im Rahmen der deutschen Exzellenzstrategie – EXC 2033–390677874 – RESOLV, dem SFB/Transregio „Heterogene Oxidationskatalyse in der Flüssigphase“ (TRR 247 [388390466]) sowie der Forschungsgruppe „UNODE – Ungewöhnliche Anodenreaktionen“ (FOR 2982 [433304666]). Weiterhin wurden die Arbeiten vom ERC im Rahmen von Horizon 2020 des Forschungs- und Innovationsprogramms der Europäischen Gemeinschaft (CasCat [833408]) gefördert. Open Access Veröffentlichung ermöglicht und organisiert durch Projekt DEAL.

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

-
- [1] a) P. Simon, Y. Gogotsi, B. Dunn, *Science* **2014**, *343*, 1210; b) P. Simon, Y. Gogotsi, P. Simon, Y. Gogotsi, *Nat. Mater.* **2008**, *7*, 320.
 [2] a) N. P. Brandon, S. Skinner, B. C. H. Steele, *Annu. Rev. Mater. Res.* **2003**, *33*, 183; b) B. C. H. Steele, A. Heinzl, *Nature* **2001**, *414*, 345; c) S. M. Haile, *Acta Mater.* **2003**, *51*, 5981.
 [3] D. Y. Chung, P. P. Lopes, P. Farinazzo Bergamo Dias Martins, H. He, T. Kawaguchi, P. Zapol, H. You, D. Tripkovic, D. Strmcnik, Y. Zhu, et al., *Nat. Energy* **2020**, *5*, 222.
 [4] V. R. Stamenkovic, D. Strmcnik, P. P. Lopes, N. M. Markovic, *Nat. Mater.* **2017**, *16*, 57.
 [5] P. de Luna, C. Hahn, D. Higgins, S. A. Jaffer, T. F. Jaramillo, E. H. Sargent, *Science* **2019**, *364*, eaav3506.
 [6] Y. Gogotsi, P. Simon, *Science* **2011**, *334*, 917.
 [7] a) V. Rosca, M. Duca, M. T. de Groot, M. T. M. Koper, *Chem. Rev.* **2009**, *109*, 2209; b) W. Qiu, X.-Y. Xie, J. Qiu, W.-H. Fang, R. Liang, X. Ren, X. Ji, G. Cui, A. M. Asiri, G. Cui, et al., *Nat. Commun.* **2018**, *9*, 3485; c) J. Deng, J. A. Iñiguez, C. Liu, *Joule* **2018**, *2*, 846.
 [8] a) J. O. Bockris, *Science* **1972**, *176*, 1323; b) L. Barreto, A. Makihira, K. Riahi, *Int. J. Hydrogen Energy* **2003**, *28*, 267.

- [9] S. Nitopi, E. Bertheussen, S. B. Scott, X. Liu, A. K. Engstfeld, S. Horsch, B. Seger, I. E. L. Stephens, K. Chan, C. Hahn, et al., *Chem. Rev.* **2019**, *119*, 7610.
- [10] S. Z. Andersen, V. Čolić, S. Yang, J. A. Schwalbe, A. C. Nielander, J. M. McEnaney, K. Enemark-Rasmussen, J. G. Baker, A. R. Singh, B. A. Rohr, et al., *Nature* **2019**, *570*, 504.
- [11] H. Tao, C. Choi, L.-X. Ding, Z. Jiang, Z. Han, M. Jia, Q. Fan, Y. Gao, H. Wang, A. S. Robertson, et al., *Chem* **2019**, *5*, 204.
- [12] H. A. Gasteiger, S. S. Kocha, B. Sompalli, F. T. Wagner, *Appl. Catal. B* **2005**, *56*, 9.
- [13] a) Y. Garsany, O. A. Baturina, K. E. Swider-Lyons, S. S. Kocha, *Anal. Chem.* **2010**, *82*, 6321; b) K. J. J. Mayrhofer, D. Strmcnik, B. B. Blizanac, V. Stamenkovic, M. Arenz, N. M. Markovic, *Electrochim. Acta* **2008**, *53*, 3181; c) F. Jaouen, J. Herranz, M. Lefèvre, J. P. Dodelet, U. I. Kramm, I. Herrmann, P. Bogdanoff, J. Maruyama, T. Nagaoka, A. Garsuch, et al., *ACS Appl. Mater. Interf.* **2009**, *1*, 1623.
- [14] C. C. L. McCrory, S. Jung, J. C. Peters, T. F. Jaramillo, *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 16977.
- [15] M. B. Stevens, L. J. Enman, A. S. Batchellor, M. R. Cosby, A. E. Vise, C. D. M. Trang, S. W. Boettcher, *Chem. Mater.* **2017**, *29*, 120.
- [16] a) C. C. L. McCrory, S. Jung, I. M. Ferrer, S. M. Chatman, J. C. Peters, T. F. Jaramillo, *J. Am. Chem. Soc.* **2015**, *137*, 4347; b) C. Wei, R. R. Rao, J. Peng, B. Huang, I. E. L. Stephens, M. Risch, Z. J. Xu, Y. Shao-Horn, *Adv. Mater.* **2019**, *31*, 1806296.
- [17] M. F. Weber, *J. Electrochem. Soc.* **1984**, *131*, 1258.
- [18] Y. Gorlin, T. F. Jaramillo, *J. Am. Chem. Soc.* **2010**, *132*, 13612.
- [19] a) S. Trasatti, O. A. Petrii, *J. Electroanal. Chem.* **1992**, *327*, 353; b) S. Watzel, P. Hauenstein, Y. Liang, S. Xue, J. Fichtner, B. Garlyyev, D. Scieszka, F. Claudel, F. Maillard, A. S. Bandarenka, *ACS Catal.* **2019**, *9*, 9222; c) M. Lukaszewski, *Int. J. Electrochem. Sci.* **2016**, *4442*.
- [20] D. Li, C. Batchelor-McAuley, R. G. Compton, *Appl. Mater. Today* **2020**, *18*, 100404.
- [21] J. Greeley, T. F. Jaramillo, J. Bonde, I. B. Chorkendorff, J. K. Nørskov, *Nat. Mater.* **2006**, *5*, 909.
- [22] M. T. M. Koper, *Chem. Sci.* **2013**, *4*, 2710.
- [23] J. K. Nørskov, T. Bligaard, A. Logadottir, J. R. Kitchin, J. G. Chen, S. Pandalov, U. Stimming, *J. Electrochem. Soc.* **2005**, *152*, 123.
- [24] J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J. R. Kitchin, T. Bligaard, H. Jónsson, *J. Phys. Chem. B* **2004**, *108*, 17886.
- [25] Y. Sun, J. Lu, L. Zhuang, *Electrochim. Acta* **2010**, *55*, 844.
- [26] S. Chen, A. Kucernak, *J. Phys. Chem. B* **2004**, *108*, 3262.
- [27] R. W. Murray, *Chem. Rev.* **2008**, *108*, 2688.
- [28] P. Wilde, T. Quast, H. B. Aiyappa, Y.-T. Chen, A. Botz, T. Tarnev, M. Marquitan, S. Feldhege, A. Lindner, C. Andronesco, et al., *ChemElectroChem* **2018**, *5*, 3083.
- [29] S. Chen, A. Kucernak, *J. Phys. Chem. B* **2003**, *107*, 8392.
- [30] J. Clausmeyer, J. Masa, E. Ventosa, D. Öhl, W. Schuhmann, *Chem. Commun.* **2016**, *52*, 2408.
- [31] H. B. Aiyappa, P. Wilde, T. Quast, J. Masa, C. Andronesco, Y.-T. Chen, M. Muhler, R. A. Fischer, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 8927; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 9021.
- [32] S. V. Sokolov, S. Eloul, E. Kätelhön, C. Batchelor-McAuley, R. G. Compton, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2017**, *19*, 28.
- [33] a) X. Xiao, F.-R. F. Fan, J. Zhou, A. J. Bard, *J. Am. Chem. Soc.* **2008**, *130*, 16669; b) R. Dasari, D. A. Robinson, K. J. Stevenson, *J. Am. Chem. Soc.* **2013**, *135*, 570; c) E. J. E. Stuart, K. Tschulik, C. Batchelor-McAuley, R. G. Compton, *ACS Nano* **2014**, *8*, 7648.
- [34] X. Li, C. Batchelor-McAuley, S. A. I. Whitby, K. Tschulik, L. Shao, R. G. Compton, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2016**, *55*, 4296; *Angew. Chem.* **2016**, *128*, 4368.
- [35] a) K. J. Stevenson, K. Tschulik, *Curr. Opin. Electrochem.* **2017**, *6*, 38; b) Z.-p. Xiang, H.-q. Deng, P. Peljo, Z.-y. Fu, S.-l. Wang, D. Mandler, G.-q. Sun, Z.-X. Liang, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 3464; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 3522; c) X. Xiao, A. J. Bard, *J. Am. Chem. Soc.* **2007**, *129*, 9610.
- [36] L. S. Y. Ly, C. Batchelor-McAuley, K. Tschulik, E. Kätelhön, R. G. Compton, *J. Phys. Chem. C* **2014**, *118*, 17756.
- [37] E. N. Saw, M. Kratz, K. Tschulik, *Nano Res.* **2017**, *10*, 3680.
- [38] A. El Arrassi, Z. Liu, M. V. Evers, N. Blanc, G. Bendt, S. Saddeker, D. Tetzlaff, D. Pohl, C. Damm, S. Schulz, et al., *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 9197.
- [39] a) M. E. Snowden, A. G. Güell, S. C. S. Lai, K. McKelvey, N. Ebejer, M. A. O'Connell, A. W. Colburn, P. R. Unwin, *Anal. Chem.* **2012**, *84*, 2483; b) S. E. F. Kleijn, S. C. S. Lai, M. T. M. Koper, P. R. Unwin, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2014**, *53*, 3558; *Angew. Chem.* **2014**, *126*, 3630.
- [40] B. Tao, P. R. Unwin, C. L. Bentley, *J. Phys. Chem. C* **2020**, *124*, 789.
- [41] M. Choi, N. P. Siepser, S. Jeong, Y. Wang, G. Jagdale, X. Ye, L. A. Baker, *Nano Lett.* **2020**, *20*, 1233.
- [42] a) E. Daviddi, K. L. Gonos, A. W. Colburn, C. L. Bentley, P. R. Unwin, *Anal. Chem.* **2019**, *91*, 9229; b) Y. Takahashi, Y. Kobayashi, Z. Wang, Y. Ito, M. Ota, H. Ida, A. Kumatani, K. Miyazawa, T. Fujita, H. Shiku, et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 3601; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 3629.
- [43] R. G. Mariano, K. McKelvey, H. S. White, M. W. Kanan, *Science* **2017**, *358*, 1187.
- [44] S. C. S. Lai, P. V. Dudin, J. V. Macpherson, P. R. Unwin, *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, *133*, 10744.
- [45] T. Tarnev, H. B. Aiyappa, A. Botz, T. Erichsen, A. Ernst, C. Andronesco, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2019**, *58*, 14265; *Angew. Chem.* **2019**, *131*, 14403.
- [46] C. L. Bentley, M. Kang, F. M. Maddar, F. Li, M. Walker, J. Zhang, P. R. Unwin, *Chem. Sci.* **2017**, *8*, 6583.
- [47] C. L. Bentley, C. Andronesco, M. Smialkowski, M. Kang, T. Tarnev, B. Marler, P. R. Unwin, U.-P. Apfel, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2018**, *57*, 4093; *Angew. Chem.* **2018**, *130*, 4157.
- [48] A. Kumatani, C. Miura, H. Kuramochi, T. Ohto, M. Wakisaka, Y. Nagata, H. Ida, Y. Takahashi, K. Hu, S. Jeong, et al., *Adv. Sci.* **2019**, *6*, 1900119.
- [49] Y.-T. Kim, P. P. Lopes, S.-A. Park, A.-Y. Lee, J. Lim, H. Lee, S. Back, Y. Jung, N. Danilovic, V. Stamenkovic, et al., *Nat. Commun.* **2017**, *8*, 1449.
- [50] S. Geiger, O. Kasian, M. Ledendecker, E. Pizzutilo, A. M. Mingers, W. T. Fu, O. Diaz-Morales, Z. Li, T. Oellers, L. Fruchter, et al., *Nat Catal* **2018**, *1*, 508.
- [51] a) N. Danilovic, R. Subbaraman, K.-C. Chang, S. H. Chang, Y. J. Kang, J. Snyder, A. P. Paulikas, D. Strmcnik, Y.-T. Kim, D. Myers, et al., *J. Phys. Chem. Lett.* **2014**, *5*, 2474; b) N. M. Marković, P. N. Ross, *J. Electrochem. Soc.* **1994**, *141*, 2590.
- [52] S. Cherevko, S. Geiger, O. Kasian, N. Kulyk, J.-P. Grote, A. Savan, B. R. Shrestha, S. Merzlikin, B. Breitbach, A. Ludwig, et al., *Catal. Today* **2016**, *262*, 170.
- [53] F. D. Speck, S. Cherevko, *Electrochem. Commun.* **2020**, *115*, 106739.
- [54] T. Binninger, R. Mohamed, K. Waltar, E. Fabbri, P. Levecque, R. Kötz, T. J. Schmidt, *Sci. Rep.* **2015**, *5*, 12167.
- [55] K. P. Kuhl, E. R. Cave, D. N. Abram, T. F. Jaramillo, *Energy Environ. Sci.* **2012**, *5*, 7050.
- [56] F. S. Roberts, K. P. Kuhl, A. Nilsson, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, *54*, 5179; *Angew. Chem.* **2015**, *127*, 5268.
- [57] K. U. D. Calvinho, A. B. Laursen, K. M. K. Yap, T. A. Goetjen, S. Hwang, N. Murali, B. Mejia-Sosa, A. Lubarski, K. M. Teeluck, E. S. Hall, et al., *Energy Environ. Sci.* **2018**, *11*, 2550.
- [58] L. Ji, L. Li, X. Ji, Y. Zhang, S. Mou, T. Wu, Q. Liu, B. Li, X. Zhu, Y. Luo, et al., *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 758; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 768.

- [59] Y. Zhou, F. Che, M. Liu, C. Zou, Z. Liang, P. de Luna, H. Yuan, J. Li, Z. Wang, H. Xie, et al., *Nat. Chem.* **2018**, *10*, 974.
- [60] C. G. Morales-Guio, E. R. Cave, S. A. Nitopi, J. T. Feaster, L. Wang, K. P. Kuhl, A. Jackson, N. C. Johnson, D. N. Abram, T. Hatsukade, et al., *Nat. Catal.* **2018**, *1*, 764.
- [61] D. A. Torelli, S. A. Francis, J. C. Crompton, A. Javier, J. R. Thompson, B. S. Brunschwig, M. P. Soriaga, N. S. Lewis, *ACS Catal.* **2016**, *6*, 2100.
- [62] a) H. Mistry, A. S. Varela, S. Kühl, P. Strasser, B. R. Cuenya, *Nat. Rev. Mater.* **2016**, *1*, 9; b) Y. Huang, A. D. Handoko, P. Hirunsit, B. S. Yeo, *ACS Catal.* **2017**, *7*, 1749; c) A. Loiudice, P. Lobaccaro, E. A. Kamali, T. Thao, B. H. Huang, J. W. Ager, R. Buonsanti, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2016**, *55*, 5789; *Angew. Chem.* **2016**, *128*, 5883; d) R. Reske, H. Mistry, F. Behafarid, B. Roldan Cuenya, P. Strasser, *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, *136*, 6978; e) W. Tang, A. A. Peterson, A. S. Varela, Z. P. Jovanov, L. Bech, W. J. Durand, S. Dahl, J. K. Nørskov, I. Chorkendorff, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2012**, *14*, 76.
- [63] Gurudayal, D. Perone, S. Malani, Y. Lum, S. Haussener, J. W. Ager, *ACS Appl. Energy Mater.* **2019**, *2*, 4551.
- [64] T. A. A. Batchelor, J. K. Pedersen, S. H. Winther, I. E. Castelli, K. W. Jacobsen, J. Rossmeisl, *Joule* **2019**, *3*, 834.
- [65] T. Löffler, A. Savan, A. Garzón-Manjón, M. Meischein, C. Scheu, A. Ludwig, W. Schuhmann, *ACS Energy Lett.* **2019**, *4*, 1206.
- [66] M. T. M. Koper, *J. Electroanal. Chem.* **2011**, *660*, 254.
- [67] a) T. Löffler, H. Meyer, A. Savan, P. Wilde, A. Garzón Manjón, Y.-T. Chen, E. Ventosa, C. Scheu, A. Ludwig, W. Schuhmann, *Adv. Energy Mater.* **2018**, *8*, 1802269; b) T. Löffler, A. Savan, H. Meyer, M. Meischein, V. Strottkötter, A. Ludwig, W. Schuhmann, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, *59*, 5844; *Angew. Chem.* **2020**, *132*, 5893.
- [68] a) Z. Ding, J. Bian, S. Shuang, X. Liu, Y. Hu, C. Sun, Y. Yang, *Adv. Sustainable Syst.* **2020**, *4*, 1900105; b) H.-J. Qiu, G. Fang, J. Gao, Y. Wen, J. Lv, H. Li, G. Xie, X. Liu, S. Sun, *ACS Mater. Lett.* **2019**, *1*, 526.
- [69] G. Zhang, K. Ming, J. Kang, Q. Huang, Z. Zhang, X. Zheng, X. Bi, *Electrochim. Acta* **2018**, *279*, 19.
- [70] J. K. Pedersen, T. A. A. Batchelor, A. Bagger, J. Rossmeisl, *ACS Catal.* **2020**, *10*, 2169.
- [71] S. Nellaiappan, N. K. Katiyar, R. Kumar, A. Parui, K. D. Malviya, K. G. Pradeep, A. K. Singh, S. Sharma, C. S. Tiwary, K. Biswas, *ACS Catal.* **2020**, *10*, 3658.
- [72] J. Bockris, Z. Minevski, *Int. J. Hydrogen Energy* **1992**, *17*, 423.
- [73] a) G. H. Gu, J. Noh, S. Kim, S. Back, Z. W. Ulissi, Y. Jung, *J. Phys. Chem. Lett.* **2020**, *11*, 3185; b) P. Schlexer Lamoureux, K. T. Winther, J. A. Garrido Torres, V. Streibel, M. Zhao, M. Bajdich, F. Abild-Pedersen, T. Bligaard, *ChemCatChem* **2019**, *11*, 3581.
- [74] a) Y. Huang, J. Ren, X. Qu, *Chem. Rev.* **2019**, *119*, 4357; b) J. Wu, X. Wang, Q. Wang, Z. Lou, S. Li, Y. Zhu, L. Qin, H. Wei, *Chem. Soc. Rev.* **2019**, *48*, 1004; c) H. Wei, E. Wang, *Chem. Soc. Rev.* **2013**, *42*, 6060.
- [75] T. M. Benedetti, C. Andronescu, S. Cheong, P. Wilde, J. Wordsworth, M. Kientz, R. D. Tilley, W. Schuhmann, J. J. Gooding, *J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 13449.
- [76] P. B. O'Mara, P. Wilde, T. M. Benedetti, C. Andronescu, S. Cheong, J. J. Gooding, R. D. Tilley, W. Schuhmann, *J. Am. Chem. Soc.* **2019**, *141*, 14093.
- [77] a) H. Zhang, M. Jin, Y. Xia, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2012**, *51*, 7656; *Angew. Chem.* **2012**, *124*, 7774; b) J. H. Bae, J.-H. Han, T. D. Chung, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2012**, *14*, 448.
- [78] T.-T. Zhuang, Y. Pang, Z.-Q. Liang, Z. Wang, Y. Li, C.-S. Tan, J. Li, C. T. Dinh, P. de Luna, P.-L. Hsieh, et al., *Nat. Catal.* **2018**, *1*, 946.
- [79] J. H. Bae, Y. Yu, M. V. Mirkin, *J. Phys. Chem. C* **2016**, *120*, 20651.
- [80] J. Wordsworth, T. M. Benedetti, A. Alinezhad, R. D. Tilley, M. A. Edwards, W. Schuhmann, J. J. Gooding, *Chem. Sci.* **2020**, *11*, 1233.
- [81] C. Andronescu, S. Seisel, P. Wilde, S. Barwe, J. Masa, Y.-T. Chen, E. Ventosa, W. Schuhmann, *Chem. Eur. J.* **2018**, *24*, 13773.
- [82] P. Wilde, S. Dieckhöfer, T. Quast, W. Xiang, A. Bhatt, Y.-T. Chen, S. Seisel, S. Barwe, C. Andronescu, T. Li, W. Schuhmann, J. Masa, *ACS Appl. Energy Mater.* **2020**, *3*, 2304.

Manuskript erhalten: 28. Mai 2020

Akzeptierte Fassung online: 30. Juni 2020